

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue V, May 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

PAGBUO AT BALIDASYON NG LEARNING RESOURCE PACK SA PAGTUTURO NG PAGBAXSA AT PAGSUSURI NG IBA'T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK

Raven May E. Castillo

Instructor

Tarlac Agricultural University

Region III

Abstrak

Ang kuwalitatibong pag-aaral na ito ay tungkol sa pagtukoy ng kabisaan ng *Learning Resource Pack* (LRP) sa pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik na makatutulong sa mga mag-aaral upang makabuo ng sistematikong pananaliksik. Napiling gamitin sa pag-aaral ang paraang *Research and Development* (R & D). Inilahad sa pag-aaral na ito ang proseso ng pagbuo ng kagamitang pampagtuturo at ang kahalagahan nito, maging ang pagtukoy ng kabisaan nito sa tulong ng panimulang pagsusulit at panghuling pagsusulit.

Gumamit ng tseklis ang mananaliksik sa pagpapabalido sa mga eksperto upang matukoy ang kalidad ng nabuong kagamitan. Ang mga pamantayang nakapaloob sa tseklis ay ang sumusunod: (1) Layunin, (2) Nilalaman, (3) Format, (4) Presentasyon at Organisasyon, (5) Pagsasanay at (6) Kawastuhan at Napapanahong Impormasyon.

Sa tulong ng tseklis at nabuong LRP ay sinikap na maipabalido ang pag-aaral sa limang (5) ekspertong guro sa Filipino. Batay kinalalabasan ng balidasyon ng mga eksperto sa nabuong LRP, malinaw na nailahad sa mga resulta ng mga datos ng pangkalahatang mean na 4.89 na may berbal na interpretasyong mataas na katanggap-tanggap. Ito ay nangangahulugan, sa kabuuan, napatunayan na ang nabuong LRP ay lubhang tanggap-tanggap bilang karagdagang kagamitang pampagtuturo at natitiyak na lubos itong makatutulong sa paghasa ng kasanayan at pagpapaunlad ng kaalaman ng mga mag-aaral sa ika-11 na baitang. Samantala, sa pagtukoy naman ng kabisaan nito ay isinagawa ang paunang pagsusulit at ang panghuling pagsusulit. Batay sa naging resulta, may makabuluhang pagkakaiba sa iskor ng kontroladong hanay at eksperimental na hanay. Nangangahulugang ang nabuong LRP ay mabisang kagamitan sa pagtuturo at pagkatuto.

Sa kabuuan, ang nabuong *Learning Resource Pack* ay malaki ang magiging pakinabang sa mga guro ng asignaturang Filipino, maging sa mga mag-aaral sa baitang 11 para sa ikaunlad pa ng kanilang pagkatuto. Ito ang isa sa mga susi at magiging daan para sa mas maunlad na kaalaman at kakayahan sa pagbuo ng sistematikong pananaliksik. Samakatuwid, ang nabuong pag-aaral ay maaari ding makatulong sa iba pang mananaliksik na nagnanais na magsagawa ng pananaliksik ukol sa pagbuo ng mga interbensyon at karagdagang kagamitang pampagtuturo at pampakatuto.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Susing Salita: Learning Resource Pack (LRP), paunang pagsusulit, panghuling pagsusulit, pampagtuturo, pampagkatuto, interbensyon.

TSAPTER 1 KALIGIRAN AT SALIGAN NG PAG-AARAL

Introduksyon

Ang *Sustainable Development Goals* (SDG), na kilala rin sa tawag na *Global Goals* ay pinagtibay ng *United Nations* (UN) noong 2015 bilang isang pandaigdigang panawagan at aksyon sa pagwakas ng kahirapan, proteksyunan ang mundo, at siguraduhin na sa 2040 ay lahat ng tao ay tatamasa ng kapayapaan at kasaganaan, UNDP (2023). Ang edukasyon ang isa sa mga tunguhin upang maisakatuparan ito.

Ang pang-apat na uri ng SDG ay ukol sa kalidad na edukasyon. Ito ay ang “*Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.*” Ang pagkakaroon ng isang kalidad na edukasyon ay palalakasin ang pangunahing saklaw nito. Malaki ang progresong nagawa tungo sa oportunidad sa edukasyon sa lahat ng aspeto. Ang mga may kakayahang bumasa’t sumulat sa buong mundo ay lubos na umunlad, ngunit kinakailangan pa ring paigtingin ito upang makamit ang layuning pandaigdigang edukasyon para sa lahat. Sa Pilipinas, ang K to 12 Kurikulum ay isa sa nakitang paraan ng Kagawaran ng Edukasyon sa pagpapaigting ng kalidad na edukasyon. Hanggang sa kasalukuyan, ito ay patuloy na namamayagpag dahil sa mataas na bilang ng mga nahuhubog na mahuhusay na propesyunal. Kabilaan din ang karangalang nakakamit ng mga paaralan sa lalawigan ng Tarlac bunsad ng mga programang pinaunlad ng Kagawaran ng Edukasyon – Dibisyon ng Probinsya ng Tarlac. Maging ang mga mag-aaral ng Tarlac Agricultural University – Laboratory School (TAU-LS) ay patuloy na namamayagpag at nakikilala dahil sa husay at talino ng mga mag-aaral. Kabilaan ang pagkamit ng karangalan sa iba’t ibang larangan dahil na rin sa tulong, tiyaga at pagpapagal ng mga guro sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman at kakayahan.

Humigit kumulang apat na taon ang naging paghihirap sa mga mag-aaral simula nang itigil ang pagpasok sa paaralan dulot ng pandemya. Kabi-kabilang suhestyon at rekomendasyon ang napagplanuhan kung ano ang magiging aksyon at kung paano muling maipagpapatuloy ang pag-aaral kahit ipinagbabawal ang paglabas dahil wala ring katiyakan kung kailan matatapos ang pandemya, at hindi mainam para sa mga mag-aaral ang mahinto nang napakatagal sa pagkatuto, dahil tiyak na hindi maganda ang magiging kalalabasan nito. Ang pagpapatupad ng *distanced learning* ang kinakitaan ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ng potensyal upang matugunan at mapunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral upang magpatuloy ang kanilang pagkatuto. Sa katunayan, bago pa man ang pandemya, mayroon nang ilang unibersidad at pribadong paaralan sa Pilipinas man maging sa ibang bansa ang nagsasagawa ng alternatibong sistema ng edukasyon lalo na ang mga paaralang sentro ang teknolohiya.

Binigyang-diin ng dating kalihim ng DepEd na si Dr. Leonor Briones ang kahalagahan ng saloobin sa kasagsagan ng pandemya, at ang isantabi ang edukasyon ay hindi isang opsyon na gawin noon. Ang paggamit ng teknolohiya ng mga mag-aaral sa larangan ng edukasyon ang nagbigay-daan upang maging posible ang pagsasagawa ng birtwal na klase sa kaniya-kaniyang mga tahanan. Mayroong ilan naman na nagsagawa ng *modular*

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024)/ International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

learning, ito ay isang uri ng *distanced learning* na gumagamit ng *Self-Learning Modules* (SLM) na binuo ng mga ekspertong guro at ito ay nakabatay sa *Most Essential Learning Competencies* (MELCS) na inilabas ng DepEd. Umusbong din ang ilan pang mga proyekto at programang nabuo ng iba't ibang sangay ng edukasyon upang matiyak ang mataas na porsiyento ng kalidad na pagkatuto. Nariyan ang pagtatalakay ng mga aralin gamit ng telebisyon, radyo at maging ang pag-live sa *social media* upang maging gabay sa mga aralin na isinasagawa sa tahanan, lalong-lalo na ang mga mag-aaral na piniling gamitin ang *Self-Learning Modules*.

Ayon kay Santiago (2019), ang pagtuturo at pagkatuto ay isang sagradong gawain na nangangailangan ng maingat na pagtutulongan sa pagitan ng DepEd, mga guro at mga mag-aaral sa tulong ng mga kagamitang pampagturo at pampagkatuto. Sa madaling salita, malaki ang gampanin at tulong sa pagdaloy at pag-unlad ng kaalaman gamit ang mga karagdagang kagamitan. Isa ang *Learning Resource Pack* (LRP) sa magpaparating ng abot-kamay na impormasyon at gawaing magpapaunlad sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Kaugnay nito, nabanggit ni Tipay (2018) na ang mga kagamitan ay kumokontrol sa pagtuturo at pagkatuto. Kinakailangang ito ay makatulong sa pagkatuto ng mga mag-aaral, ito ay magsisilbing pagmumulan ng mga ideya at mga gawain para sa pagtuturo at pagkatuto (*resource of ideas and activities for instruction and learning*), at magsisilbing batayan o gabay ng guro sa mga gawain. Kailangan ng mga mag-aaral ng isang kagamitang pampagtuturo na pasok sa kanilang pangangailangan maging ng mga gurong kapos sa kagamitang makatutulong sa pagpapadali ng kanilang pagtuturo.

Ang Filipino bilang asignatura ang isa sa lubos na naapektuhan ng kakulangan ng kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto. Maging ang ilang silid aklatan ay limitado rin ang makikita at magagamit na aklat na nakasulat at nailimbag sa wikang Filipino. Isa rin ito sa problemang kinahaharap ng TAU-LS sa pagdaloy ng karunungan sa mga mag-aaral. Walang magamit na aklat ang mga bata bilang katayang kaalaman at mapagkukunan ng kaalaman dahil halos Ingles lamang ang gamit na midyum na wika sa iba't ibang larang. Simula noong pandemya, hindi na rin nagbebenta ang paaralan ng mga alok na aklat mula sa iba't ibang limbagan kaya't ang guro na lamang ang gumagawa ng paraan at lumilikom ng mga batayang aklat sa pagtuturo. Dulot nito at ng pandemya, ang Tarlac Agricultural University (TAU) ay bumuo ng isang kagamitang batayang pampagtuturo at pampagkatuto para sa mga guro at mag-aaral, ito ang *Learning Resource Pack* (LRP). Ang paggamit nito ay isa sa mga bagong pamamaraan ng pagkatuto na kinapapalooban ng mga sanayang gawain, talakayan, at pauna at panghuling pagsusulit. Kakikitaan ito ng potensyal bilang isang karagdagang kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto sa *Asynchronous* man o sa *Synchronous Classes*.

Sa paglipas ng panahon ay marami na ring naisagawang pag-aaral ukol sa kabisaan ng mga kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto na kinabibilangan ng bubuohing *Learning Resource Pack* (LRP). Sinabi ni Morales (2019) sa kanyang pag-aaral, ang kalidad na edukasyon ay pundasyon ng bawat mag-aaral tungo sa maganda at maunlad na kinabukasan. Ito ang magbubukas ng mga pintuan tungo sa maraming oportunidad na magiging daan tungo sa maaliwalas na buhay. Dagdag pa niya, makatutulong ang mga karagdagang kagamitang pampagtuturo tulad na lamang ng mga modyul, *Strategic Intervention Material*, suplemental na kagamitan, at marami pang iba upang mas mapadali at mas mapaunlad ng mga mag-aaral ang kanilang kaalaman kasanayan, at kakayahang matuto maging sila man ay mag-isa o nasa ilalim ng patnubay ng guro.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Layunin ng *Learning Resource Pack* (LRP) na mas maging mabisa ang pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral anumang paraan ng pagkatuto at kahit saanmang panig ng mundo ang puntahan ay makatutulong ito upang maging daan sa isang kalidad na edukasyon. Pinatunayan ito ni Tety (2016) nang ipinahayag niya na ang mga instruksiyonal na kagamitan ay naobserbahan bilang isang napakamakapangyarihang estratehiya upang maisakatuparan ang epektibong pagtuturo at pagkatuto. Ang mananaliksik ay naglalayong mapahusay at mapaunlad ito sa tulong ng modelong *Cone of Experience* ni Edgar Dale (1969). Bawat gawaing nakapaloob sa bawat paksang tatalakayin mula sa pang-unang pagsusulit hanggang sa panghuling pagsusulit ay tiyak na nakabatay sa nasabing modelo. Ito ay makatutulong upang matukoy at masukat ang kaalamang malilintang sa isipan, kakayahan at kaalaman ng mga mag-aaral batay sa estratehiya na ginamit sa mga araling nakapaloob sa nabuong LRP. Sa paraang ito ay natitiyak na magiging maganda ang resulta ng pagkatuto ng mga mag-aaral, dahil maliban sa isinaalang-alang ng mananaliksik ang pagkakaiba-iba at interes ng mga bata na hindi nakita sa mga nabuong LRP noon ay sinurado rin ang kalidad ng kaalamang malilintang sa isipan, kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral.

Ang asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik na may deskripsiyong, "Pag-aaral sa proseso ng pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang anyo at uri ng Teksto na nakatutulong sa pagbuo at pagsulat ng sistematikong Pananaliksik" ang magiging pokus ng pananaliksik na ito. Ito ay isa sa mga mahahalagang asignaturang dapat matutuhan ng mga mag-aaral sa baitang 11. Layon nitong mahubog ang isipan sa pag-unawa ng mga pahayag at makabuo ng kanilang sariling pagpapahayag batay sa pangangailangan o layunin ng kanilang pagsusulat na inilalapat sa pagbuo ng pananaliksik. Lubos na kinakitaan ng pagkabagot ang mag-aaral sa pagtatalakay nito dahil wala silang sariling kagamitang pampagkatuto na nagagamit. Naging dahilan din ito upang mawala ang kanilang interes at pagpapahalaga sa pag-aaral ng asignaturang ito at ng iba pang asignaturang walang opisyal na kagamitan bilang batayan ng kaalaman. Iyon ang nag-udyok sa mananaliksik na magsagawa ng pag-aaral upang mahinto na ang mga suliraning ito at magkaroon ng makabagong pamamaraang pampagtuturo at pampagkatuto upang manumbalik ang interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng mga araling may kaugnay sa asignaturang Filipino.

Ang TAU patuloy na ginagamit ang LRP sa kasalukuyan dahil kinakitaan ng potensyal ang kagamitang ito, lubos na nakatutulong ito sa mga mag-aaral at guro para sa mas komprehensibong pagtuturo at pagkatuto. Sinigurado ng mananaliksik na ang nabuong LRP ay hindi mawawalan ng saysay, sa halip, ito ay makatulong ito upang mas mapaunlad pa ang edukasyon sa Pilipinas sa paglipas ng panahon.

Ang pagbuo ng ganitong karagdagang kagamitan ay kinakailangan pa ring ipagpatuloy dahil sa magandang dulot nito sa pagkatuto, kinakailangan ding maging napapanahon ang mga impormasyong nakapaloob sa ganitong uri ng sitywasyon kaya't kinakailangan ding marebisa at makabuo ng makabagong kagamitang pampagkatuto at pampagtuturo. Magiging abot-kamay ang kagamitang ito at tiyak na mas mapaunlad pa ang kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral. Kapaki-pakinabang din ang pananaliksik na ito dahil pinalitaw nito ang ikagaganda pa ng LRP gayundin ang epektibong dulot nito sa pagkatuto at pagtuturo.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

Layunin ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay naglayong makabuo, matukoy at magamit ang nabuong *Learning Resource Pack* (LRP) sa pagtuturo at pagkatuto sa asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik ng mga mag-aaral sa Baitang 11 ng Tarlac Agricultural University – Laboratory School.

Kaugnay nito, ninais matugunan ng pag-aaral na ito ang sumusunod na layunin:

1. Makabuo ng isang *Learning Resource Pack* (LRP) sa asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik bilang kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto sa mga araling:
 - 1.1 Tekstong Impormatibo
 - 1.2 Tekstong Deskriptibo
 - 1.3 Tekstong Persuweysib
 - 1.4 Tekstong Naratibo
 - 1.5 Tekstong Argumentatibo
 - 1.6 Tekstong Prosidyural
2. Makapagpabalido sa mga eksperto sa mabubuong *Learning Resource Pack* (LRP) batay sa:
 - 2.1 Layunin
 - 2.2 Nilalaman
 - 2.3 Format
 - 2.3.1 Ilustrasyon
 - 2.3.2 Disenyo/Pag-aanyo
 - 2.4 Presentasyon at Organisasyon
 - 2.5 Pagsasanay
 - 2.6 Kawastuhan at Napapanahong Impormasyon
3. Matukoy ang kabisaan ng mabubuong *Learning Resource Pack* (LRP) sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod:
 - 3.1 Paunang Pagsusulit
 - 3.2 Panghuling pagsusulit
4. Matukoy ang implikasyon ng nabuong *Learning Resource Pack* (LRP) bilang kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto sa asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik.

Mungkahing Palagay

Sa bahaging ito, nakalahad ang mga pangunahing palagay ng mananaliksik batay sa pag-aaral ukol sa *Learning Resource Pack* (LRP) ukol sa asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik.

1. Walang makabuluhang pagkakaiba ang iskor sa paunang pagsusulit at panghuling pagsusulit ng kontroladong hanay.
2. Walang makabuluhang pagkakaiba ang iskor ng paunang pagsusulit at panghuling pagsusulit ng eksperimental na hanay.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Layunin ng pag-aaral na ito na matukoy ang kabisaan ng paggamit ng *Learning Resource Pack* (LRP) bilang kagamitang pampagtuturo at para sa mas magandang kalidad

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024)/ International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

ng pagkatuto sa asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik sa Baitang 11. Kaugnay nito, ang pag-aaral na ito ay inasahang maging kapakipakinabang sa mga mag-aaral, mga guro, paaralan ng Tarlac Agricultural University – Laboratory School, mga magulang, at mga mananaliksik sa hinaharap na naglayong makabuo pa ng sa katulad o kaugnay na paksa.

Sa mga mag-aaral. Nakatutulong ang *Learning Resource Pack* (LRP) sa mga mag-aaral, mapaloob at labas man ng paaralan. Sa paraang ito ay natutulungan ang mga mag-aaral na hasain ang mga kaalamang nakamit sa tulong ng mga gawaing nakapaloob sa LRP at mas mapadadali ang pangangalap nila ng mga impormasyon ukol sa mga araling tinalakay at matatalakay pa. Ito ay magiging daan upang mapataas ang antas ng kanilang pag-unawa. Sa paraang ito ay mahihikayat at muling maimumulat ang galing ng mga mag-aaral sa pasalita at pasulat man na pamamaraan, upang malinang ang kanilang kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong salita.

Sa mga guro ng Filipino. Magiging malaki ang tulong ng mga *Learning Resource Pack* (LRP) sa mga guro, dahil magkakaroon sila ng karagdagang kagamitang pampagtuturo. Nakatutulong ito upang hindi na gugugol ng napakahabang oras at upang mapagaan ang mga gawain nila dahil sa kalapip na mga gawaing nakapaloob sa LRP. Isa rin ito sa paraan upang mahasa ang kakayahan at kaalaman ng mga guro na siyang magiging daan sa pagiging epektibong guro. Kung ang guro ay epektibo sa larangan ng pagtuturo, tiyak na magiging matagumpay ang mataas na antas na pagkatuto ng mga mag-aaral.

Sa administrador ng paaralan. Ang nabuong *Learning Resource Pack* (LRP) ay magbibigay ng malaking ambag at tulong upang magkaroon ng sapat na kagamitang pampagtuturo ang paaralan na magiging daan sa mas magandang resulta ng maayos at tiyak na kalidad na pagtuturo at pagkatuto, dahil tiyak na naibabahagi ng mga guro ang kaalamang kinakailangan ng kanilang mga mag-aaral. Maaaring magamit ng mga guro at ng mga susunod pang magiging guro ng nasabing paaralan ang LRP kahit sa paglipas ng napakarami pang panahon.

Sa mga magulang. Ang mga magulang ang pinakaunang guro ng mga mag-aaral. Ang nabuong *Learning Resource Pack* (LRP) ay makatutulong sa kanila upang kanilang masubaybayan ang pagkatuto ng kanilang mga anak. Sila ay maaaring maging guro habang ang pagkatuto ay naisasagawa sa tahanan, tulad ng paggawa ng mga takdang-aralin. Sa paraang ito ay makikita rin nila agad ang mga magiging resulta ng mga gawain ng mga kanilang mga anak. Sa tulong din ng LRP ay tiyak na magiging maganda ang kinalalabasan ng kanilang mga gawain kalakip ng patnubay ng kanilang mga magulang.

Sa mga mananaliksik sa hinaharap. Ang pananaliksik na ito ay magiging batayan sa mga susunod pang pag-aaral na may kaugnay sa pagbuo at pagtukoy ng kabisaan ng nabuong kagamitang pampagtuturo. Makatutulong din ito at magsisilbing gabay upang mas mapaunlad ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto sa asignaturang Filipino.

Saklaw at Delimitasyon

Binigyang-diin ng mananaliksik ang pagbuo ng *Learning Resource Pack* (LRP) para sa mga mag-aaral ng Senior High School na kumukuha ng asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik. Ang kagamitang pampagtuturong ito ay naglayong maipabalido sa mga eskperto at matukoy ang kabisaan nito.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024)/ International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Ang nabuong *Learning Resource Pack* (LRP) ay naglalaman ng mga paksang nakapaloob sa mungkahing silabus para sa asignaturang CORE 04 – Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik. Ito ay ang mga sumusunod: Tekstong Impormatibo, Tekstong Deskriptibo, Tekstong Persuweysib, Tekstong Naratibo, Tekstong Argumentatibo, at Tekstong Prosidyural. Ang mga ito ay tinalakay sa LRP at tiniyak na ang mga inilahad na gawain ay nakabatay sa modelong *Cone of Experience* ni Edgar Dale. Ang modelo ang naging batayan ng mananaliksik sa pagbuo ng mga gawaing nakapaloob sa mabubuon LRP, sa tulong nito ay mas magiging maayos at malinaw ang pagtukoy sa kaalaman na malilinig sa isipan, kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral matapos ang talakayan at mga gawaing nakapaloob sa nabuong LRP. Sa paraang ito ay naisasaalang-alang din ang pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral sa kanilang kaniya-kaniyang pamamaraan ng pagkatuto. Ang bawat layuning nais makamtam sa bawat araling inilahad sa LRP ay siniguradong nakabatay sa modelong ito at walang katulad sa mga gawaing nakapaloob sa MELCS na inilunsad ng DepEd.

Ang animnapung (60) mag-aaral na ginamit bilang kalahok ng mananaliksik ay mula sa Tarlac Agricultural University – Laboratory School na kumuha ng asignaturang Pagbasa at Pagsusuri sa Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik. Binuo ang *Learning Resource Pack* (LRP) na ito upang makatulong sa mga gurong nagtuturo ng asignaturang ito at para sa mga mag-aaral upang mahubog ang kanilang kasanayan at kakayahan na makatutulong ng magandang resulta ng pagkatuto at maging sa pagbuo ng mahusay na sistematikong pananaliksik. Isinakatuparan ang pamantayang pangnilalaman at pagganap ng asignaturang nais bigyang-pansin ng pananaliksik na ito. Tatlung (30) mag-aaral para sa eksperimental na hanay at tatlung (30) mag-aaral sa kontroladong hanay.

Nakatuon ang pananaliksik na ito sa layunin ng LRP, nilalaman na nakabatay sa mungkahing silabus, format ng LRP, presentasyon at organisasyon ng mga impormasyon at ideya, ang mga nakapaloob na pagsasanay sa bawat paksang tatalakayin, at ng kawastuhan at napapanahong impormasyong nakapaloob sa LRP. Maging ang pagtukoy sa kabisaan at antas ng pagtanggap ng mga mag-aaral ay nagmula sa mga mag-aaral ng Senior High School mula sa Tarlac Agricultural University – Laboratory School. Pinili ang mga mag-aaral na kabilang sa *Science, Technology and Mathematics Strand* ng ikalawang semester sa taong panuruang 2023-2024 at ang balidasyon ay isinagawa ng mga gurong eksperto sa sangay ng asignaturang Filipino mula sa mga *Higher Education Institution* (HEI) na mayroong *Laboratory Schools*, at mga piling paaralan mula sa Kagawaran ng Edukasyon, Dibisyon ng Probinsya ng Tarlac.

Rebyu ng mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral

Edukasyon sa Makabagong Normal na Lipunan

Ang COVID-19 ay nag-iwan ng isang pangmalawakang lamat sa buhay ng maraming tao saanmang panig ng daigdig. Kabilang-kabilang suliranin ang kinaharap at pinagdaanan, at lumala nang lumala ang sitwasyon kaya inasahan nang hindi na kailan mang maibabalik ang lahat sa datì.

Ayon sa Global Campaign for Education o GCE (2020), simula sa silakbo ng COVID-19 sa huling bahagi ng Disyembre 2019, ito ay gumawa ng kalituhan sa buong mundo at maging sa iba't ibang sektor, isa na ang edukasyon sa tinamaan nang husto. Ang mga mag-aaral, paaralan, kolehiyo at unibersidad ay lubos na napuruhan. Dagdag pa nito, bawat araw ay milyon-milyon ang bilang ng mga bata at kabataan ang hindi na

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024)/ International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

pumapasok dahil sa panganib at krisis. Di nagtagal, iba't ibang bansa na ang naatasang pansamantalang isara ang kanilang mga paaralan, dulot nito, daan-daang milyong mag-aaral ang kinakailangang manatili sa mga bahay-bahay, isa na roon ang mga mag-aaral sa Pilipinas.

Ang pandemyang COVID-19, ang mga guro ay sapilitang nagsagawa ng matinding pagbabago sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas upang maging angkop sa makabagong normal at mga alintuntunin sa *social distancing* na inilabas ng World Health Organization, ekspertong pangkalusugan, at ang pamahalaan. Ang mga guro ay naging isa sa mga tinatawag na *essential workers* sa Pilipinas, sa kabila ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, kinakailangang nilang pumasok sa mga paaralan at mga unibersidad upang maihanda ang mga *module* na kakailanganin para paglipat mula 100% *face-to-face classroom setup* patungo sa 100% *online classes*, saad ni Oscena mula sa ICF Philippines. Inilunsad ng Kagawaran ng Edukasyon ang iba't ibang *learning delivery modalities* para sa taong 2020-2021 na ipinagpatuloy hanggang sa taong 2021-2022.

Ayon sa ulat ni Mercado (2021), tagapag-ulat ng Inquirer.net, isinaad ng Kagawaran ng Edukasyon na muling ipatutupad ang *blended learning* sa taong 2021-2022 dahil ang bansa ay patuloy na nakikipaglaban sa pandemya. Dagdag pa niya, ang *face-to-face classes* ay mananatiling ipinagbabawal maliban na lang kung pumayag na ang dating Pangulong Rodrigo R. Duterte. Sa paglipas ng pandemya, mayroong ilang paaralan na nagnanais nang ibalik ang *face-to-face classes* dahil sa mahinang suplay ng *internet* sa bansa. Hindi maiparating nang maayos ang kaalaman sa mga mag-aaral dahil hindi malinaw o pautang ang pagsasalita ng guro sa pagtalakay ng aralin. Dulot nito, nawawala sa pokus ang konsentrasyon ng mga mag-aaral sa pakikinig makahanap lamang ng malakas na koneksyon, ang ilan naman ay pipiliin na lang hindi pumasok at mag-aaral sa mag-isa. Kaya maraming mag-aaral ang piniling matuto gamit ang modyul at iba pang supplementary kagamitan. Noong nakaraang taon ay tuluyan nang nanumbalik ang pagpasok sa paaralan.

Isinalaysay sa ulat ni Hernando-Malipot (2022) sa Manila Bulletin ang pagbabagong naganap dulot ng pandemya, paglipas ng dalawang taong-panuruan na walang *face-to-face classes*, ang mga bakanteng bulwagan at koridor ng mga pampublikong paaralan sa buong bansa ay muli nang mapupunan ng mga mag-aaral. Sinipi rin niya ang sinabi ng Bise-Presidente at kasalukuyang kalihim ng DepEd na si G. Sara Duterte sa kasagsagan ng paglunsad ng Kagawaran ng Edukasyon ukol sa Oplan Balik Eskwela, "Namumuhay pa rin tayo sa isang pambihirang panahon ngunit ang dedikasyon, at pagpapagal na ipinamalas ng bawat isa upang muling sa pagbubukas ng mga paaralan sa Agosto 22 taong 2022 ay hindi lamang pambihira bagkus ay inspirasyon rin – ipinapakita nito kung gaano kahalaga sa atin na ang ating mga anak ay naangghihan ng akmang kaalaman at kasanayan." Batay sa sinaad ng Bise-Presidente, patunay ito na naging matagumpay ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa kasagsagan ng pandemya ngunit hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na natatamasa ang bangis ng nakaraan, ito ang kilala natin sa tawag na *new normal*.

Sa kabilang banda, pinagtuunan naman ni Mallory (2021) pagiging positibo matapos ang pandemya, ang pagtatrabaho at pagdalo sa paaralan habang nasa bahay ay naging bagong normal na para sa lahat. Ang magandang balita ay nagsisimula na tayong makakita ng liwanag sa hangganan ng lagusan ng pandemya. Ang mananaliksik ay nagagalak dahil sa wakas, muli na nating mararanasan ang mga naranasaan noon bago pa man ang pandemya. Ngunit, tiyak pa bang maibabalik ang lahat sa dati? O kung babalik man ay tiyak na hindi na katulad ng dati? Dagdag pa niya, kapag tayo ay nahinto

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024)/ International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

saglit upang pag-isipang mabuti ito, bigla nating maiisip na ang bagong normal ay ngayo'y isang dating normal na lamang. Lahat ay nagbago, kahit saan sa paligid ay mapapansin ang pagbabago. Lalong-lalo na pagdating sa edukasyon. Nagbago ang lahat.

Instruksiyonal na Kagamitang Pampagtuturo at Pampagkatuto

Sa positibong pahayag Tety (2016) ukol dito, ang mga instruksiyonal na kagamitan ay naobserbahan bilang isang napakamakapangyarihang estratehiya upang maisakatuparan ang epektibong pagtuturo at pagkatuto. Bilang pagsang-ayon ng mananaliksik, masisigurong makakamtan ito ng mga mag-aaral sa tulong ng personal na interes, kakayahan at kasanayang indibidwal. Batay sa pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral, iba-iba rin ang paraan kung paano nila mapadadali ang kanilang pagkatuto. Ngunit hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang mga kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto ay isa sa pinakamainam at mabisang daluyan at mapagkukunan ng impormasyon.

Kinakailangan ng mahabang pagpapalano at pagsasagawa ng proseso ang pagbuo ng mga instruksiyonal na kagamitang ito. Kung pagbubutihin at isasakatuparan ang proseso ng pagbuo ng epektibong kagamitang pampagtuturo, tiyak na tatatak sa isipan ng mag-aaral ang tinuran ng kanyang guro at hinding-hindi ito mawawaglit kailanman. Sa katunayan, pinagtibay ito ni Gonzales (2019) dahil ang pagbuo ng kagamitang pampagtuturo ay kinapapalooban ng batayang simulain sa paghahanda hanggang sa ebalwasyon nito. Dito papasok ang Kurikulum *Planning*, Implementasyon ng Kurikulum, at Ebalwasyon. Sa kurikulum *planning* kinakailangang isaalang-alang ang sumusunod: (1) pagtukoy sa pangangailangan ng mga mag-aaral; (2) pagbuo ng mga tunguhin at layunin; (3) pagbuo ng materyales; at (4) Pagbuo ng pagsusulit. Pagkatapos nito ay susunod naman ang Implementasyon ng Kurikulum, kung saan kinakailangang isaalang-alang ang sumusunod: (1) pagtuturo sa mga mag-aaral; (2) pagmomonitor at pagsasagawa ng pagtuturo; at (3) pagsulat ng mga karagdagang kagamitan. Matapos nito ay papasok naman ang ebalwasyon, kung saan ang guro ay magbibigay ng pagsubok sa mga mag-aaral at matukoy ang kabisaan ng kurikulum na nabuo.

Sa pagbuo ng *Learning Resource Pack* (LRP), sinikap ng mananaliksik na makapagbigay ng iba't ibang halimbawa at gawain hango sa *Dale's Cone of Experience* upang matiyak ang laki ng porsyentong maiiwan sa kaalaman ng mga mag-aaral. Ayon kay Anderson (n.d.), ito ay modelong isinasama ang ilan sa mga teoryang may kaugnay sa instruksiyonal na disenyo at proseso ng pagkatuto. Ang mga mag-aaral ay natatandaan ang mga impormasyon kapag ito ay kanilang ginagawa, naririnig at naobserbahan.

Inilahad ni Dale ang iba't ibang pamamaraan kung paano matatandaan ng mga mag-aaral ang kanilang mga natutuhan. Ang nasa itaas na bahagi ay ang may mas maliit na porsyento na matatandaan ng mga mag-aaral ang kanilang matutuhang hanggang sa ibabang bahagi ng cone na may pinakamataas na porsyentong tiyak na patatandaan ng mga mag-aaral ang kanilang natutuhan. 10% batay sa kanilang nababasa at 20% batay sa kanilang nakikita, kung saan ang paghahatid ng impormasyon ay sa tulong ng pagtukoy, paglalarawan, paglilista at pagpapaliwanag. 30% batay sa kanilang nakikita at 50% batay sa kanilang nakikita at naririnig, kung saan ang paghahatid ng impormasyon ay sa tulong ng pagpapakita ng proseso, aplikasyon ng natutuhan at pagsasanay. Samantalang 70% naman batay sa kanilang nasasabi at naisusulat at 90% naman batay sa kanilang ginagawa, ito may maisasagawa sa tulong ng pag-aanalisa, pagbuo, at ebalwasyon dahil ito ay isasagawa batay sa *performance* ng mag-aaral.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Maganda ang epekto ng mga instruksiyonal na kagamitang pampagtuturo sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Kaya mainam na patuloy tayong bumuo at magpaunlad ng mga ganitong uri ng mga kagamitan alang-alang sa mataas na kalidad ng pagkatuto at magandang kinabukasan ng mga mag-aaral.

Supplemental na Kagamitang Pampagkatuto

Bago pa man ang pandemya ay marami nang iba't ibang supplemental na kagamitang pagpagtuturo at pagpagkatuto ang nabuo, ngunit hindi gaanong nabibigyan ng pansin, dahil pinipili ng mga mag-aaral na gamitin ang ideya at kaalaman na nagmumula sa *internet*. Ayon kina Ayado at Berame (2020), isa sa mga paraan na makatutulong sa mga mag-aaral na makamit ang matagumpay na pagkatuto ay sa tulong ng pagbibigay ng mga pansuportang tulong na ginawa ng mga guro upang maunawaan ang mailapat ang natutunan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa tulong ng mga supplemental na modyul bilang kagamitang pampagkatuto. Ngunit nabanggit ni Marces (2020), sa kasalukuyang kondisyon ng sistema ng Edukasyon sa Pilipinas, ang pondo ng DepEd ay hindi sapat upang matugunan ang kailangan ng bawat silid-aralan, ang kakulangan ng angkop na kagamitang pampagtuturo at iba pang aparato na magagamit ng mga guro sa pagtuturo saan mang panig ng bansa.

Sa kabila nito ay nariyan ang mga guro na walang sawang sumusuporta sa mga mag-aaral upang makamit ang matagumpay na pagkatuto. Saad ni Angelista (2018), ang propesyon ng pagtuturo ay patuloy na nagiging isang kumplikadong larangan kasabay ang pangangailangan ng populasyon at ang pagbabago ng pangangailang ng umuunlad na mundo. Ang tungkulin ng mga guro ay patuloy na nagiging inspirasyon na nananawagan ng mas maraming paglilingkot kaysa pagtatrabaho pra sa suweldo at sahod. Ang tungkuling propesyon ng pagtuturo ay hindi lamang sa pagbabahagi ng kaalaman, kasanayan, pagpapahalaga at kaugalian, bagkus maging sa paghubog ng mga indibidwal upang umangkop sa mundong nagbabago sa lipunan, pulitka, ekonomiya at sa teknolohiya. Kaya kahit hindi man lubos na matugunan ng kinauukulan ang lahat ng pangangailangan ng bawat paaralan sa bansa, ang mananaliksik na isang guro maging ang iba pang mga guro ay malugod at nais makipagtulungan upang makabuo ng iba't ibang paraan, at tiyak na gagawa at gagawa ng paraan upang maisakatuparan ang paghahatid ng maganda at maunlad na pagkatuto.

Kabisaan ng Paggamit ng mga Learning Resource Pack sa Pagtuturo at Pagkatuto

Ang paggamit ng Learning Resource Pack sa pagtuturo at pagkatuto ay lubos na nagbigay ng matibay at magandang epekto sa kalidad ng edukasyon sa Tarlac Agricultural University. Ito ay patuloy na namamayagpag sa paaralan sa loob ng apat na taon magmula noong kasagsagan ng pandemya. Ayon sa NSU Florida (2020), ang ganitong uri ng karagdagang kagamitan sa pagkatuto ay kapakipakinabang sa mga mag-aaral. Kaya nitong mapahusay ang kanilang pagbubuyo ukol sa mga paksang matatalakay. Makatutulong din ito sa kanila upang matuloy na makakuha ng napapanahong kaalaman. Sa paglipas ng panahon ay posibleng mayroong pagbabagong maganap sa mga impormasyong nakalahad sa bawat aralin, kaya kinakailangang napapanahon din ang ganitong uri ng karagdagang kagamitan.

Batay sa mga naging kumento ng mga mag-aaral ukol sa paggamit ng LRP sa kanilang mga asignatura, napakahalaga para sa kanila ng kagamitang ito dahil madali

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

nilang nahahanap ang mga kailangan nilang mga impormasyon sa kanilang mga asignatura. Nakatutulong din ito sa kanilang mga takdang aralin, pagrerebyu ng kanilang mga pagsusulit, at pagbabalik-tanaw sa mga paksang natalakay na sa mga nagdaang taon. Sa tulong nito ay mas napadadali ang kanilang mga gawaing pampaaralan dahil hindi na nila kinakailangan pang sumulat sa kani-kanilang mga kwaderno ng mga impormasyong kinakailangan, bagkus mas naitutuon nila ang kanilang atensyon sa pakikinig sa oras ng talakayan.

Konseptuwal na Balangkas

Makikita sa Figur 1 ang konseptuwal na balangkas na ginamit ng mananaliksik sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito.

Figur 1. Konseptuwal na Balangkas

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Sa **figyur 1**, makikita ang konseptwal na balangkas ng pananaliksik. Ito ay naglayong maipakita ang kabuuang pag-aaral o daluyang proseso ng pag-aaral. Bago maging pinal na awtput ang nabuong LRP, ito ay dumaan sa tatlong (3) hakbang.

Una, ang mananaliksik ay naglayong bumuo ng isang *Learning Resource Pack* (LRP) bilang karagdagang kagamitan na magagamit ng mga guro at mga mag-aaral para sa mas maunlad na pagtuturo at pagkatuto, dahil isa ito sa mga nakikita ng mananaliksik na kakulangan sa pagpapalawig ng kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral na kumukuha ng asignaturang Filipino. Pangalawang hakbang, ang mananaliksik ay nagpabalido sa mga gurong dalubhasa sa asignaturang Filipino batay sa (1) Layunin, (2) Nilalaman, (3) Format, (4) Presentasyon at Organisasyon, (5) Pagsasanay, at (6) Kawastuhan at Napapanahong Impormasyon upang matukoy ang kahinaan at kalakasan ng mabubuon LRP. Ang mga eksperto ay isa sa mga naging sangkap upang mapalitaw ang potensyal ng kagamitang ito at lubos na pinaganda ang kinalalabasan nito. Matapos mapabalido ang nabuong LRP, tinukoy ang kabisaan ng kagamitang ito sa tulong ng pagtataya ng pauna at panghuling pagsusulit na nakapaloob sa nabuong LRP at ito ay isinagawa ng mga mag-aaral na nahati sa eksperimental at kontroladong hanay. Panghuli, ang mananaliksik ay naglayong matukoy ang implikasyon ng nabuong LRP bilang kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto sa asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik. Sa tulong nito ay mapalilitaw ng pananaliksik ang kagandahang epekto na maidudulot nito sa sistema ng edukasyon ng bansa, gayon din sa layong maging kontribusyon o daan ito sa pagpapalawak ng kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral.

TSAPTER 2 PAMAMARAAN

Kuwalititibong Disenyo ng Pananaliksik

Ang ganitong uri ng pag-aaral ay isang kuwalitatibong disenyo ng pananaliksik. Ang mananaliksik ay gumamit din ng pamamaraan sa pag-aaral ng disenyong pananaliksik at pagpapaunlad (*Research and Development*). Ito ay mga gawaing isinasagawa ng mga kumpanya upang maghayag ng pagbabago at magpakilala ng bagong mga produkto at serbisyo, Kenton (2022). Ito ay hindi lamang isinasagawa sa mga kumpanya bagkus maging sa iba't ibang larangan na nangangailangan ng pag-unlad at bagong produktong sasabay sa pagbabagong nagaganap sa lipunan. Gumamit din ng disenyong eksperimental ang mananaliksik upang masubok ang nilalaman ng nabuong LRP.

Ito ay pagbuo at pagtukoy ng kabisaan ng LRP sa asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik. Angkop ang pamamaraang R&D sa pag-aaral na ito sapagkat mayroong inaasahang bagong produktong magagamit ang mga mag-aaral sa pag-unlad ng kanilang pagkatuto. Kinailangang pagplanuhan nang mabuti ang nabuong instruksiyonal na kagamitan bago ito buhin. Sinigurado rin ng mananaliksik na dumaan ito sa ebalwasyon upang tiyak na katanggap-tanggap ito sa mga eksperto sa asignaturang Pagbasa at Pagsusuri. Ang paghanda at pagbuo ng *Learning Resource Pack* (LRP) ay nagsilbing instrumento at batayang kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto ng mga mag-aaral. Ito ang pangunahing layunin ng pag-aaral na mas magpapataas ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik ng mga mag-aaral sa Baitang 11 sa Tarlac Agricultural University – Laboratory School. Upang matiyak ang pagsasagawa ng

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024)/ International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

pangunahing layunin, sinigurado ng mananaliksik na dumaan sa masusing proseso habang isinagawa rin ang mga tiyak na layunin sa pag-aaral. Ito ay dumaan sa proseso ng pagsagawa ng pag-aaral. Ito ay ang (1) Pag-aanalisa ng silabus ng asignatura, (2) Paghahanda at pagbuo ng *Learning Resource Pack* (LRP), (3) Balidasyon ng LRP, at ang (4) Pinal na LRP.

Sinukat ng mananaliksik ang kabisaan ng LRP sa pamamagitan ng naging kalalabasan ng pang-unang pagsusulit at ng panghuling pagsusulit na nakuha mula sa magkaibang *set* ng mag-aaral. Ito ang eksperimental na hanay at ang kontroladong hanay.

Lokal ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa Tarlac Agricultural University – Laboratory School, isang pamantasan sa Gitnang Luzon na humuhubog sa kakayahan ng mga mag-aaral batay sa mga istrand na kanilang finatahak at siyang magiging daan upang makamit nila ang mga pinapangarap nilang kurso at propesyon sa hinaharap. Ito ang pamantasang pinagtatrabahuan ng mananaliksik. Makikita ang paaralan sa barangay ng Malacampa, bayan ng Camiling, lungsod ng Tarlac. Isinagawa ang pananaliksik partikular na sa Laboratory School sa ildim ng pamumuno ng kolehiyo ng pamantasan, ang Kolehiyo ng Edukasyon. Ang taong panuruang 2023-2024 ay nagsimula noong ikaw-14 ng Agosto 2023. Ito ay binubuo ng *Junior High School Department* na binubuo ng tigdadalawang seksyon bawat antas at may kabuuang bilang ng tatlong daan at apatnaputapat (346) na mag-aaral at ang *Senior High School Department* naman ay nag-aalok ng iba't ibang programa. Ang *Accountancy, Business, and Management Strand* (ABM) at *Humanities and Social Sciences* (HUMSS) na mayroon tig-isang seksyon bawat baitang, at ng *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM) *Strands* na may tig-dalawang seksyon bawat baitang. Ito ay may kabuuang bilang na dalawang daan at apatnaputpitong (207) mag-aaral.

Pamantayan ng Pagpili at mga Kalahok sa Pag-aaral

Pumili ng limang (5) ekspertong nagbalido mula sa iba't ibang paaralan saan mang panig ng lalawigan ng Tarlac at ang mananaliksik ay nagbigay ng mga kwalipikasyon sa pagpili ng mga ito sa pagbalido ng nabuong *Learning Resource Pack*.

Ang mga sumusunod ang naging kwalipikasyon sa pagpili ng eksperto: (1) Ang guro ay nagtuturo ng asignaturang Filipino; (2) Ang guro ay hindi bababa sa limang taon sa pagtuturo ng asignaturang Filipino; (3) Kasalukuyang nag-aaral o nakapagtapos ng Masteradong Antas Medyor sa Filipino at/o Doktoradong Antas na may kaugnay sa larangan ng edukasyon; at (4) Ang serbisyo ng guro ay ipinamamalas sa Kagawaran ng Edukasyon o *Higher Education Institution* (HEI) na mayroong *Laboratory School*.

Ang mga balideytor ay lubos na nagpapamalas ng aking galing at katalinuhan sa kaniya-kaniyang paaralan kung saan sila nagtuturo. Natitiyak ng mananaliksik na ang lahat ng gurong eksperto ay nagtuturo ng asignaturang Filipino. Ang tatlo sa mga ekspertong ito ay nagtapos ng masteradong antas at kasalukuyang kinukuha ang kanilang doktoradong antas. Ang isang gurong eksperto ay nakapagtapos ng masteradong antas, samantala, ang isa naman ay kasalukuyang nag-aaral ng kaniyang masteradong antas sa Unibersidad ng Pilipinas – Diliman.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024)/ International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Ang mananaliksik ay gumamit din ng *random sampling technique* at pumili ng animnapung (60) mag-aaral mula sa baitang 11 ng *Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Strand* sa Tarlac Agricultural University – Laboratory School. Tatlung (30) mag-aaral para sa kontroladong hanay na siyang tumanggap ng tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo at tatlung (30) mag-aaral para sa eksperimental na hanay na siyang tumatanggap ng pamamaraan/estrategiya ng pagtuturong nakapaloob sa nabuong *Learning Resource Pack* upang matukoy ang kabisaan nito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pauna at panghuling pagsusulit.

Instrumentong Ginamit sa Pag-aaral

Sa layuning makalikom ng datos ang mananaliksik, ang ginamit na instrumento ay isang tseklis, ito ay makikita sa Karagdagang Dahon B. Ito ay hinango nang buong-buo ng mananaliksik mula sa ginamit na tseklis ni Yalung (2021) sa kanyang naging pag-aaral ukol sa “Sulatronikan: Interaktibong Modyul sa Pagkatuto ng Akdang Pampanitikan”. Ang tseklis ay naglalaman ng mga pamantayan ng isasagawang pag-aaral batay sa sumusunod: ang (1) Layunin, (2) Nilalaman, (3) Format: Ilustrasyon; at Disenyo/Pag-aanyo, (4) Presentasyon at Organisasyon, (5) Pagsasanay, at (6) Kawastuhan at Napapanahong Impormasyon. Natitiyak ng mananaliksik na walang modipikasyong naganap sa instrumenting ginamit sa pananaliksik na ito.

Pangangalap ng Datos

Pagbuo ng Kagamitang Pampagtuturo at Pampagkatuto

Sinigurado ng mananaliksik na naisakatuparan ang bawat hakbang na dapat gawin sa paghanda ng kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto na inilahad sa batayang konsepto ni Gonzales (2019). Ang unang batayan na dapat maisagawa ay ang pagpaplanong kurikulum. Sa bahaging ito ay kinailangang isaalang-alang ang pagtukoy sa pangangailangan ng mga mag-aaral, pagbuo ng tunguhin at layunin, at ang huli ay ang pagbuo ng materyales. Ang mananaliksik ay nangalap ng iba’t ibang sanggunian na kakailanganin sa talakayan ng mga paksang nakapaloob sa nabuong *Learning Resource Pack (LRP)*. Ito ang iba’t ibang uri ng teksto: ang tekstong impormatibo, tekstong deskriptibo, tekstong naratibo, tekstong persuweysib, tekstong argumentatibo, at tekstong prosidyural. Bukod dito, ang mananaliksik din ay naghanda ng iba’t ibang gawaing hahasa sa kakayahan at kaalaman ng mag-aaral at ang mga ito ay nakabatay sa modelong cone of experience ni Eggar Dale. Pagdating naman sa naging disenyo ng nabuong LRP, sinikap ng mananaliksik na gawing simple lamang ang anyo nito dahil ang mga target na mag-aaral ay mga menor de edad na. Maaari naman itong magbago batay sa target na mag-aaral ng bubuo ng LRP.

Pagbalido sa Nabuong Kagamitang Pampagtuturo at Pampagkatuto

Ang mananaliksik ay gumamit ng isang tseklis bilang instrumento sa pagpapabalido mula sa mga eksperto ng nabuong *Learning Resource Pack (LRP)*. Ito ay hinango ng mananaliksik sa naging pag-aaral ni Yalung (2021). Ang nilalaman ng tseklis na ito ay batay sa sumusunod: (1) Layunin, (2) Nilalaman, (3) Format, (4) Presentasyon at Organisasyon, (5) Pagsasanay, at (6) Kawastuhan at Napapanahong Impormasyon. Ito ay mabusising siniyasat ng mga ekspertong kwalipikado sa naging kwalipikasyon ng mananaliksik sa pagbabalido

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

nito. Lubos na pinalitaw ng mga eksperto ang ikagaganda, ikaunlad at ang positibong maidudulot nito sa kalidad ng edukasyon ng bansa. Tiyak na kalidad ang LRP nago gamitin bilang karagdagang kagamitan sa pagtuturo at pagkatuto.

Pagtukoy sa Kabisaan ng Nabuong Kagamitang Pampagtuturo

Matapos ang balidasyon, ang mananaliksik ay nanghingi ng permiso sa paaralan at mag-aaral ng Tarlac Agricultural University upang maging bahagi ng pananaliksik na ito. Kumuha ng tatlumpong (30) mag-aaral mula sa 11 STEM A upang maging bahagi ng eksperimental na hanay gamit ang *random sampling technique*, gayundin sa 11 STEM B upang magin bahagi naman kontroladong hanay. Ang paunang pagsusulit na nakapaloob sa nabuong LRP ang tinaya ang paunang kaalaman ng mga mag-aaral sa asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik bago ipagamit ang nabuong LRP. Pagkatapos magamit ang LRP, muling tinaya ng mananaliksik ang kaalamang natamo ng mga mag-aaral gamit panghuling pagsusulit na nakapaloob sa nabuong LRP upang matukoy ang kabisaan nito sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa nasabing asignatura.

Implikasyon ng Nabuong Kagamitang Pampagtuturo at Pampagkatuto

Matapos makalap ng mananaliksik ang mga datos na kinakailangan mula sa pagpapabalido at paggamit ng nabuong *Learning Resource Pack (LRP)*, ito ay inanalisa ng eksperto sa istatistika upang mabigyan ng interpretasyon ang naging resulta nito. Sa bahaging ito natukoy ng mananaliksik ang epekto ng nabuong kagamitan sa edukasyon ng bansa, kalalabasan at maging ang kahalagahan ng kagamitang ito sa mga guro, mag-aaral, at mga magulang. Sa tulong ng naging balidasyon, napalitaw ang kagandahan ng LRP bilang mabisang sangkap sa pagpapaunlad ng kakayahan at kaalaman ng mga mag-aaral. Ang LRP ay magiging malaking kabawasan sa trabaho ng mga guro pagdating sa paghahanda ng talakayan at gawain. Masusubaybayan ng mga magulang ang kani-kanilang mga anak sa pagkatuto dahil lahat ng kinakailangan ng kanilang mga anak ay nakapaloob na sa nabuong LRP. Lubos din nitong mapauunlad ang pagkakaroon ng kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto ng mga paaralang kapos sa kagamitan at sangguniang aklat.

Pag-aanalisa ng Datos

Pinagtipon-tipon ng mananaliksik ang nakuhang datos mula sa mga eksperto. Nakuha ang kabuuang antas ng pagtanggap sa layunin, nilalaman, format: ilustrasyon; at Disenyo/Pag-aanyo, presentasyon at organisasyon, at pagsasanay.

Ginamit na batayan ang pormula ng *Weighted Arithmetic Mean*.

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

N

X = para sa *Weighted Arithmetic Mean*.

$\sum X$ = kabuuang iskor na nakuha mula sa mga eksperto.

N = para sa pangkalahatang bilang ng mga eksperto.

Naging batayan ng mananaliksik ang *Likert's Scale* upang makuha ang *weighted mean* ng isinagawang pag-aaral. Nagsilbi itong panukat sa mga sagot ng mga eksperto.

Likert's Scale

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Iskor	Weighted Mean	Antas ng Pagtanggap	Interpretasyong Bermal
1	4.5 – 5.0	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
2	3.5 – 4.49	Mataas na Katanggap-tanggap	Higit na Balido
3	2.5 – 3.49	Katanggap-tanggap	Balido
4	1.5 – 2.49	Di-gaanong Katanggap-tanggap	Hindi Malinaw
5	0 – 1.49	Di-tanggap	Hindi Balido

Ang panukat na ito ang nagsilbing batayan ng mananaliksik sa pagtukoy ng antas ng pagtanggap ng mga ekspertong nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino sa nabuong *Learning Resource Pack* (LRP).

Matapos isagawa ang nabuong panghuling pagsusulit, nakuha ng mananaliksik ang resulta at ihinambing ito sa isinagawang paunang pagsusulit. Ang mga datos na nakalap mula sa pagtaya ng kaalaman ay sinuri sa pamamagitan ng *T-Test of Dependent Means*.

$$t = \frac{\sum D}{\sqrt{\frac{N(\sum D^2) - (\sum D)^2}{N - 1}}}$$

D = pagkakaiba ng mga marka ng paunang pagsusulit at panghuling pagsusulit.

N = bilang ng mga mag-aaral na kumuha ng pagsusulit

Gampanin ng Mananaliksik

Ang mananaliksik ang siyang tagapaggalugad sa pag-aaral na ito. Lahat ng kinailangan upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito ay isinaayos at isinakatuparan.

Una, ang mananaliksik ay nag-analisa ang nilalaman ng silabus upang mapagplanuhan nang mahusay ang nabuong *Learning Resource Pack* (LRP) sa asignaturang CORE 04: Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik. Pangalawa, ang mananaliksik ang naging punong-abala sa pagbuo ng *Learning Resource Pack* (LRP). Gayunpaman, kinailangan niyang maghanap ng mga eksperto sa pagbuo ng LRP upang mabuo ito bilang awtput ng buong pananaliksik. Pinagtuunan ng mananaliksik ang naging nilalaman ng LRP sa tulong ng gabay ng mga eksperto sa pagbuo nito, partikular sa naging pormat at disenyo nito. Pangatlo, ang mananaliksik ang nagturo sa mga mag-aaral na naging kalahok upang makita ang kabisaan ng nabuong *learning resource pack*. Ang mananaliksik rin ang bumuo at nagbigay ng pauna at panghuling pagsusulit sa mga kalahok na mag-aaral. Panghuli, ang mananaliksik ang nagsagawa ng panayam sa mga eksperto bilang ebalwasyon sa nabuong *Learning Resource Pack* (LRP).

Konsiderasyong Etikal

Sa nagsagawa ng proseso ng pananaliksik ay tiniyak ng mananaliksik na nasunod nang matiwasay ang mga etika sa nakalap ng datos at pagsagawa ng manuskrito. Hiningi

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

ng mananaliksik ang pahintulot ng Direktor ng *Curriculum and Instruction* ng Tarlac Agricultural University sa paggamit ng mananaliksik sa naturang kagamitan, maging Punong-Guro ng Tarlac Agricultural University – Laboratory School sa pangangalap ng mga kinailangang datos. Nang ito ay naaprubahan, hingi rin ng mananaliksik ang pahintulot ng tagapayo at ng mga mag-aaral na naging tagatugon at kalahok upang maisakatuparan ang layunin ng pananaliksik. Kung sakaling mayroon tumanggi sa mga kalahok sa pananaliksik, iginagalang ng mananaliksik ang naging desisyon nito. Dagdag pa rito, walang direktang kaugnayan ang mananaliksik sa mga taga-tugon ng pag-aaral.

Tiniyak rin ng mananaliksik ang kompidensyal ng mga personal na pagkakakilanlan ng bawat tagatugon at kalahok sa buong proseso na isinagawa sa pananaliksik. Maging ang naging tugon ng bawat kalahok sa pag-aaral ay nananatiling kompidensyal. Ang mga nakalap na datos ng mananaliksik ay naging pribado at walang ibang paggagamitan kundi sa pananaliksik na ito lamang. Tanging ang konklusyon at rekomendasyon sa pag-aaral na ito ang maaring ilahad ng mananaliksik kung sakali mang kailanganin at hingiin ang mga impormasyon bilang resulta sa pag-aaral na ito.

Kahit muli nang nagbalik ang *full face-to-face* sa Tarlac Agricultural University, sinigurado pa rin ng mananaliksik na nasunod ang mga *protocol* na kinailangang isagawa sa pakikisalamuha.

TSAPTER 3

PRESENTASYON, PAGSUSURI AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Natuklasan at Pagtalakay sa Pag-aaral

Sa kabanatang ito matutunghayan ang Presentasyon at interpretasyon ng mga nalikom na datos sa isinagawang balidasyon ng nabuong *Learning Resource Pack* sa pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik ng mga gurong eksperto.

1. Pagbuo ng isang *Learning Resource Pack* (LRP) sa asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik bilang kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto

Ang isa sa mga layunin ng pananaliksik na ito ay makabuo ng isang *Learning Resource Pack* (LRP) sa pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik. Nangalap ang mananaliksik ng mga impormasyon sa iba't ibang aklat, modyul, tesis, at maging sa internet upang mabuo ang LRP.

Ihinango ng mananaliksik ang nabuong kagamitang pampagtuturo sa pamamaraan ng pagbuo ng *Learning Resource Pack* ng Tarlac Agricultural University – Laboratory School saka ito pinaunlad ng mananaliksik sa tulong ng *Cone of Experience* ni Edgar Dale sa pagbuo ng mga gawaing kalakip ng bawat aralin sa kagamitang pampagtuturong ito.

Ang pabalat nito ay naglalaman ng makabuluhang larawan na nilikha ng isang *digital artist* na mag-aaral ng Tarlac Agricultural University. Ang konsepto ng pagbuo nito ay nagmula sa mananaliksik. Ito ay isang puno na nagbubunga ng mansanas. Ang mansanay ay simbolo ng kamalayan at kaalaman na siyang matatamo ng mga mag-aaral sa pagkatuto gamit ang nabuong LRP. Ang malaparaisong kapaligiran sa likod ng puno na

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

hitik ng bungang mansanas ay sumisimbolo naman sa kapayapaan na siyang isa sa mga magiging daan upang lubusang matamo ang hangaring pagkatuto. Kaya't natitiyak ng mananaliksik na ang larawang nakapaloob sa pabalat ng LRP ay angkop gamitin dahil ito ay naglalaman ng kapayapaan at karunungan matatamo ng mga mag-aaral gamit ang LRP sa pagtamo ng pagkatuto.

Ang nilalaman ng nabuong *Learning Resource Pack* ay nahahati sa anim na daloy. Ang bawat katawagan ay ihinango sa kung paano ang proseso ng paglago ng isang halamang mayroong inaasahang magandang bunga batay sa kawastuhan ng pag-aaral nito. Ang **Inaasahang Bunga** ay ang layuning nakapaloob sa bawat aralin, ang **Balik-Tanaw** ay naglalaman ng gawain o di kaya naman ng mga alaala mula sa nakaraang kaugnay ng bawat paksang tinatalakay, ang **Punlang Kaalaman** ay naglalaman ng mga gawain na makatutulong sa mga mag-aaral upang magkaroon sila ng ideya sa panibagong aralin na tatalakayin, ang **Dilig Kaalaman** na naglalaman ng talakayan sa bawat paksa. Samantala, ang **Patabang Malay** naman ay naglalaman ng mga pagtatayang kaugnay ng magiging nilalaman. Ang bahaging ito ay maaari na ring magsilbing paglalahat na siyang magiging balik-tanaw sa naging talakayan sa gawaing paraan at ang panghuli ay ang **Bunga**, ito ay maaari na ring magsilbing aplikasyon, ito ay naglalaman ng gawaing magpalilitaw ng kakayahan ng mag-aaral batay sa kaniyang natutuhan sa aralin. Ito ay naglalaman ng indibidwal o di naman kaya ay pangkatang gawaing batay sa antas ng kabigatan ng paksang tatalakayin. Anim na paksa ng asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik, asignaturang kinukuha ng mga mag-aaral sa ika-11 baitang ang pinagtuunan ng pansin sa kagamitang pampagtuturo. Ito ang Tesktong Impormatibo, Tesktong Deskriptibo, Tesktong Persuweysib, Tesktong Naratibo, Tesktong Argumentatibo at Tesktong Prosidyural. Ang iba't ibang uri ng tekstong ito ang siyang hahasa sa kasanayang komprehensyon ng mga mag-aaral upang maging daan sa kaalaman sa pagbuo ng pananaliksik. Ang bawat aralin ay mayroong mga gawaing kinakailangan ng pagbabasa at mayroon ding mga gawaing kinakailangan ng kanilang kakayahan, kaalaman at kasanayan sa paggawa.

Ayon kay Sicat-De Laza (2019), ang mga kasanayan sa kritikal na pagbasa ay taglay ng sinumang nagiging pantas sa iba't ibang larang at disiplina. Sa tulong ng mga paksang nakapaloob sa nabuong LRP na naglalaman ng batayang kaalaman sa pagbasa na magpapaunawa sa mga mag-aaral ng kahalagahan at kabuluhan nito tungo sa mas malalim pang pagtuklas ng iba't ibang kaalaman. Maliban dito, makikita ang iba't ibang tekstong nagbibigay pagpapahalaga sa sarili at lipunan.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

PAGBASA AT PAGSULAT NG IBA'T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK

(Learning Resource Pack - Research Based)

Raven May E. Castillo

May-akda

3. Balidasyon ng mga Gurong Esperto

Ang binuong *Learning Resource Pack* (LRP) ay ipinabalido ng limang (5) gurong eksperto upang makita ang antas ng pagtanggap ng mga eksperto ukol dito. Ang tatlong (3) eksperto ay nagmula sa Kagawaran ng Edukasyon at nagtuturo ng asignaturang Filipino. Samantala, ang dalawa pang eksperto ay kapwa nagtuturo sa *Higher Education Institution* (HEI) na mayroong *Laboratory School* at pawang nagtuturo rin ng asignaturang Filipino.

Matutunghayan ang mga naging resulta ng balidasyon ng mga ekspertong guro sa kagamitang pampagtuturo sa sumusunod na talahanayan.

2.1 Layunin

Ang mga Layunin sa bawat aralin ay binuo batay sa mga layunin sa pagkatuto na dapat matamo ng mga mag-aaral.

Talahanayan 1
Resulta ng Balidasyon ng mga Esperto sa Layunin ng Learning Resource Pack

Layunin	Mean	Antas ng Pagtanggap	Interpretasyong Berbal
Naihahayag ang layunin ng gawang-kilos.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na balido
Naaayon ang layunin sa kasanayang nais makita sa mga mag-aaral.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na balido
Naisasakatuparan ang bawat layunin ng aralin.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na balido
Nasusukat ang mga layunin ng bawat aralin.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na balido
Kabuuang Mean	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na balido

Sa Talahanayan 1 ay makikita ang resulta ng balidasyon ng mga eksperto batay sa layunin ng nabuong *Learning Resource Pack*. Lumabas sa berbal na interpretasyon na ito ay nagkamit ng lubos na balido na may kabuuang mean na 5 at ang antas ng pagtanggap nito ay pinakamataas na katanggap-tanggap. Ang bawat indikador ay naisakatuparan ng mananaliksik sa pagpapalano ng mga naging nilalaman ng kagamitang pampagtuturo. Ito ay nangangahulugang angkop, naayon, at naisasakatuparan ng inilahad na mga layunin sa bawat aralin para sa maunlad na pagkatuto at kasanayan na dapat matamo ng mga mag-aaral.

Ang layunin sa pagkatuto ay isang pangunahing pangangailangan ng epektibong pagkatuto, O'Clair (2017). Dagdag pa niya, sa pagpapaunlad ng isang layunin, kailangang isalang-alang ang dapat matutuhan ng mga mag-aaral at kinakailangang maisakatuparan sa pagtatalakay. Kaya natitiyak ng mananaliksik na ang lahat ng nakapaloob na layunin sa bawat aralin ay nakaugnay sa talakayan at mga gawain ng mga

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

mag-aaral na siyang naging dahilan kaya ito nakakuha sa mataas na resulta ng balidasyon ng mga eksperto. Samakatuwid, ito ang mga gawaing nakapaloob sa nabuong kagamitang pampagtuturo ay nasusukat din sa tulong ng mga hinangong rubriks ng mananaliksik batay sa layong makamit ng layunin sa bawat aralin

2.2 Nilalaman

Ang Nilalaman ay tumutukoy sa mga nakapaloob na aralin sa *Learning Resource Pack* kung saan matatagpuan ang mga kaalaman, kasanayan at karununganang dapat matamo ng mga mag-aaral ukol sa asignaturang pokus ng nabuong LRP, ang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik. Sinikap ng mananaliksik na kumalap ng iba't ibang impormasyon ukol sa paksang nakapaloob sa kagamitang pampagtuturo upang masigurong kalidad ang edukasyong matatamo ng bawat mag-aaral na makagamit nito.

Talahanayan 2

Resulta ng Balidasyon ng mga Eksperto sa Nilalaman ng *Learning Resource Pack*

Nilalaman	Mean	Antas ng Pagtanggap	Berbal na Interpretasyon
Naiaangkop ang Nilalaman sa antas ng paghubog ng kasanayan ng mga mag-aaral.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Nakatutulong ang kagamitan sa pagtugon ng mga tiyak na layunin sa asignatura at antas ng mga mag-aaral na paggamitan nito.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Nakalilinigang ng kagamitang pampagtuturo ng mataas na kasanayang pangkaalaman tulad ng pagiging mapanuri, malikhain, pagkatuto mula sa pagsasagawa, nagsisiyasat, paglutas ng problema, at iba pa.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Ang kagamitan ay malaya sa anumang pagkiling sa ideolohiya, kultura, relihiyon, lahi at kasarian.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Ang kagamitang sa paglinang ng kaaya-ayang kaugalian, at pagpapahalaga tulad ng: pagmamalaki bilang isang Pilipino; makaagham na pag-uugali at panghangatwiran; paghahangad ng tagumpay; pagkakaisa; pagnanais makatuklas ng panibagong kaalaman, katapatan at mapagkakatiwalaan; kakayahan sa pagtukoy ng tama at	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

mali; respeto; kritikal at malikhaing laisipan; at kapakipakinabang na gawa			
Nakapupukaw ng interes ang kagamitang pampagtuturo sa mga mambabasa.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Kabuuang Mean	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido

Makikita sa Takahanayan 2 ang resulta ng balidasyon ng mga eksperto sa nilalaman ng nabuong *Learning Resource Pack*. Lumabas na berbal na interpretasyon na ang nilalaman ng LRP ay may lubos na balido na may kabuuang *mean* na 5 at ang antas ng pagtanggap nito ay pinakamataas na katanggap-tanggap. Ito ay nangangahulugan na ang nilalaman nito ay lubos na makatutulong sa pagpapaulad ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa ika-11 na baitang.

Sinabi ni Bello (2015), ang nilalamang pangkaalaman ay dapat maging impormatibo, nakapupukaw ng interes at naiuugnay. Ito ay magbibigay ng makapangyarihang boses and lamang mula sa iba na hindi naglalahad ng nilalamang mahina ang katuturang impormatibo. Dagdag pa ni Kennett (2019), ang pangunahing layunin ng nilalamang pangkarunungan ay gumabay gamit ang mataas na kalidad ng tagubilin. Kaya't nakasisiguro na ang nilalaman ng nabuong LRP ay nakasasapat sa pagkatuto ng mga mag-aaral.

Kinakitaan ng sapat na impormasyon, angkop na nilalaman, nakatutulong ito sa pagtugon ng mga mag-aaral sa pangunahing hangarin ng kanilang pag-aaral at iyon ang pagkatuto, ito rin ay hindi kinakitaan ng pagkiling mula sa iba't ibang aspeto ng buhay, tunay na nakatutulong sa paglinang ng kaaya-ayang pag-uugali at pagpapahalaga, at ang nabuong LRP ay tiyak na nakapupukaw ng interes kaya ito nakakuha ng pinamakataas na katanggap-tanggap bilang berbal na interpretasyon kaugnay ng puntos na nakalap.

2.3 Format

Ang *format* ng nabuong *Learning Resource Pack* ay nahahati sa dalawa, ang ilustrasyon at disenyo/pag-aanyo. Ang ilustrasyon ay tumutukoy sa mga kalakip na larawan ng mga araling tinatalakay sa LRP. Maging ang iba pang paraan ng paglalarawan na magbibigay linaw sa mga impormasyong nakalahad. Samantala, ang disenyo/pag-aanyo naman ay nakatuon sa mukha ng nabuong kagamitan. Ito ang magbibigay-buhay sa pisikal na anyo nito na siyang hihikayat sa mga mag-aaral na tangkilikin ito. Sinikap din ng mananaliksik na ang napiling disenyo/pag-aanyo at maging ang konsepto ay pasok sa panlasa o interes ng mga mag-aaral na gagamit nito. .

2.3.1. Ilustrasyon

Talahanayan 3

Resulta ng Balidasyon ng mga Eksperto sa Ilustrasyon ng *Learning Resource Pack*

Ilustrasyon	Mean	Antas ng Pagtanggap	Berbal na Interpretasyon
Payak at madaling makilala at makilala at maunawaan.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

Malinaw at napupunan ang pangangailangan ng Teksto.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Maayos ang paraan ng pagpapaliwanag.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Makatotohanan/angkop ang ginamit na kulay.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Malikhain/nakatatawag-pansin.	4.8	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
May kaugnayang pangkultura.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Kabuuang Mean	4.97	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido

Ang Talahanayan 3 ay naglalaman ng resulta sa balidasyon ng mga eksperto sa ilustrasyon ng *Learning Resource Pack*. Lumabas sa berbal na interpretasyon na ang Format ayon sa ilustrasyon ay may lubos na balido na may kabuuang *mean* na 4.97 at ang antas ng pagtanggap nito ay pinakamataas na katanggap-tanggap. Ito ay nangangahulugang ang ilustrasyon ng kagamitang pampagtuturo ay payak, malinaw, makatotohanan o angkop para sa mga mag-aaral na gagamit, nakatatawag pansin, at may kaugnayang pangkultura.

Ang indikador na *malikhain/nakatatawag-pansin* ay nakakuha ng pinakamababang puntos sa lahat ng indikador sa ilalim ng ilustrasyon, ito ay nakakuha ng *mean* na 4.8. Sa pagsisikap ng mananaliksik na maging minimal sa paggamit ng ilustrasyon sa bawat aralin ng LRP ay nakaligtaan na dapat ito rin ay lubos na kaakit-akit sa mga mag-aaral upang tiyak na tangkilikin ang paggamit nito. Pinagtuunan din ng pansin ng mananaliksik ang edad ng mga mag-aaral na gagamit ng nabuong LRP, ang mga mag-aaral ay matatayang nasa 17-18 taong gulang, kaya't naging minimal ang mananaliksik sa paggamit ng iba't ibang makukulay na ilustrasyon. Ngunit, ito naman ay hindi nangangahulugang kabiguan para sa mananaliksik dahil ang berbal na interpretasyon nito ay nananatili pa ring lubos na balido. Ito ay nangangahulugang kinakailangan pa ring paunlarin ang paggamit ng ilustrasyon sa bawat araling tatalakain.

Tunay ngang ang mga ilustrasyon o larawang ilustrasyon ay nagbibigay ng mga biswal na kagamitan na sumusubaybay sa pagkatuto. Napahuhusay ng ilustrasyon ang iba't ibang aspeto ng pagkatuto tulad ng komprehensyon, pag-alala, paglutas ng suliranin, at marami pang iba. Ang ilustrasyon ay kinapalolooban ng dayagram, grapiks na nakatutulong upang maunawaan ang malaking saklaw ng datos gamit ang minimal and angkop na biswal na wika, Aashay, et.al. (2022). Kaya naman, mapatutunayan ng mananaliksik na ang mga nakapaloob na ilustrasyon sa nilalaman ng nabuong LRP ay angkop at lubos na nakatutulong sa pagkatuto ng mga mag-aaral.

Samantala, makikita naman sa Talahanayan 4 ang resulta ng balidasyon ng mga ekspertong guro ukol sa disenyo o pag-aanyo ng LRP.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

2.3.2. Disenyo/Pag-aanyo

Talahanayan 4

Resulta ng Balidasyon ng mga Eksperto sa Disenyo/Pag-aanyo ng *Learning Resource Pack*

Disenyo/Pag-aanyo	Mean	Antas ng Pagtanggap	Berbal na Interpretasyon
Nakaakit at nakasisiya sa paningin.	4.4	Mataas na Katanggap-tanggap	Higit na Balido
Payak (Hindi nakagagambala ng pansin sa mambabasa).	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
May kasapatan ang mga larawang may kaugnayan sa teksto.	4.4	Mataas na Katanggap-tanggap	Higit na Balido
Magkaugnay ang bawat elementong ginamit. (Halimbawa: larawan at teksto).	4.4	Mataas na Katanggap-tanggap	Higit na Balido
Kabuuang Mean	4.55	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido

Ang Talahanayan 4 ay naglalaman ng balidasyon ng mga eksperto ukol sa disenyo/pag-aanyo ng nabuong *Learning Resource Pack*. Sinikap ng mananaliksik na gawing minimal ang disenyo nito upang mapagtuunan ng mga mag-aaral na nasa ika-11 baitang ang maging nilalaman ng kagamitang ito.

Lumabas sa berbal na interpretasyon na ang disenyo ng LRP ay may lubos na balido na may kabuuang *mean* na 4.55 at ang antas ng pagtanggap nito ay pinakamataas na katanggap-tanggap. Ito ay nangangahulugang nakaakit, payak, may kasapatan ang mga larawan, at magkaugnay ang bawat elementong ginamit. Katulad sa naging hangarin ng mananaliksik sa pamantayang ilustrasyon, isinaalang-alang ng mananaliksik ang edad ng mga mag-aaral na gagamit ng nabuong LRP. Sila ay mga binata't dalaga na, na kung gagawing batayan ang lumang kurikulum, sila ay nasa unang taon na ng buhay kolehiyo. Kaya't naging bayad ang mananaliksik sa paggamit ng mga nakaakit na matitikad at kombinasyon ng mga kulay habang binubuo ang kagamitang ito, dahil hindi akma sa kanilang edad. Ngunit, maaari pa rin naming pagyabungin ito sa mga susunod pang mabubuong LRP kung ang mga target na mag-aaral ay nasa elementarya o di naman kaya ay sekondarya pa lamang, lalong-lalo na sa mga ika-7 at ika-8 baitang.

Sa tulong ng isang *graphic artist* ay mahusay na nakaliha ng mga aykon na magagamit sa bawat bahagi ng aralin. Makatutulong ito upang lubos na maunawaan ng mga guro at mag-aaral na gagamit ng kagamitang ito kung bakit ganoon ang mga terminong ginamit ng mananaliksik sa bawat hakbang ng proseso o daloy ng aralin. Ito ay hango sa isang tanim na sinamahan ng lubos na pag-aalaga upang tiyak na makapagbigay ng isang magandang bunga, ang karunungan at pagpapaunlad ng kakayahan.

Samantala, sa Talahanayan 5 naman nakalahad ang resulta ng balidasyon ng mga ekspertong guro ukol sa pangkalahatang Format ng *Learning Resource Pack*.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

Talahanayan 5

Resulta ng Balidasyon ng mga Eksperto sa *Format ng Learning Resource Pack*

Format	Mean	Antas ng Pagtanggap	Berbal na Interpretasyon
Ilustrasyon	4.97	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Disenyo o Pag-aanyo	4.55	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Kabuuang Mean	4.76	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido

Sa Talahanayan 5 ay makikita ang kabuuang resulta ng format ng nabuong *Learning Resource Pack*. Ito ang pinagsamang kabuuang *mean* ng ilustrasyon at disenyo o pag-aanyo ng balidasyon ng mga eksperto. Lumabas sa berbal na interpretasyon na ito ay may lubos na balido na may kabuuang *mean* 4.76 at may antas ng pagtanggap na pinakamataas na katanggap-tanggap. Ito ay nangangahulugang ang format ng nabuong kagamitang pampagtuturo ay tiyak na angkop at hindi makagagambala sa pagkatuto ng mga mag-aaral na gagamit.

Ang pabalat na pahina ay nakabubuo ng kagyat na impresyon sa mga potensyal na mambabasa ukol sa nilalaman ng babasahin. Sa ganitong dahilan, ang disenyo sa isa sa pinakamahalagang bahagi upang makahikayat sa paglulunsad ng aklat o babasahin na ito, Ukiyoto Publishing (2022). Dagdag pa nito, kung ang disenyo ng pabalat ay hindi ganoon kaganda o hindi nakaakit sa mga tao, ito ay magbubunsan ng mababang benta. Para maiwasang mangyari ito, kailangang kumuha ng mga propesyonal na tagadiseno ng pabalat na pahina. Kayang-kaya nilang maiugnay ang aklat sa mga mambabasa sa tulong ng nararamdaman at emosyon. Sinabi rin ng Desbeyond Global (2023), ang *layout* ng mga pahina ng aklat ay nakaiimpliwensya kung paano naiugnay ng mambabasa ang kaniyang sarili sa nilalaman ng babasahin. Ang konsistent at maayos na *layout* ay nakatutulong sa mga mambabasa pagtimunan ang nilalaman nito nang maayos. Ang akmang format, tulad ng paggamit ng ulong pamagat, mga pamagat, ang paggamit ng yupian ay nakatutulong sa komprehensyon ng mambabasa. Nasisiguro pa rin ng mananaliksik na magiging kaakit-akit ang ilustrasyon at disenyo o pag-aanyo ng nabuong LRP dahil sa mataas na *mean* na nakuha ng pamantayang format.

2.4. Presentasyon at Organisasyon

Talahanayan 6

Resulta ng Balidasyon ng mga Eksperto sa Presentasyon at Organisasyon ng *Learning Resource Pack*

Presentasyon at Organisasyon	Mean	Antas ng Pagtanggap	Berbal na Interpretasyon
Nakapupukaw ng interes at madaling maunawaan ang presentasyon ng aralin.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

Mahusay at malinaw ang pamamaraan ng pagkakasunod-sunod ng bawat aralin.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Nakaakma ang bokabularyo sa antas ng mag-aaral at maging ang antas ng pagkaunawa.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Nakaangkop ang haba ng pangungusap sa antas ng komprehensyon ng mga target na mag-aaral.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Magkakaiba ng pangungusap at tala at ito ay kaakit-akit sa mga target na mag-aaral.	4.8	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Kabuuang Mean	4.96	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido

Ito ay tumutukoy sa maayos at sistematikong pagkakabuo ng *Learning Resource Pack* ang presentasyon at organisasyon.

Sa Talahanayan 6, makikita ang resulta ng balidasyon ng mga eksperto sa presentasyon at organisasyon ng *Learning Resource Pack*. Lumabas sa berbal na interpretasyon nito ay may lubos na balido na may kabuuang *mean* na 4.96 at ang antas ng pagtanggap nito ay pinakamataas na katanggap-tanggap. Ito ay nangangahulugang ang nabuong kagamitang pampagtuturo ay maganda, mahusay at malinaw ang pagkakasunod-sunod ng impormasyon, akma ang gamit ng mga bokabularyo, angkop ang pagpapahayag sa antas ng komprehensyon ng mga mag-aaral, maging ang pagpapahayag gamit ang pagkakaiba-iba ng pangungusap at tala ay nakapupukaw ng interes ng mga mag-aaral.

Ayon kay Turner (2020), ang epektibong presentasyon ay magbubunsad ng dalawang bagay: tuturuan nito ang iyong mga manonood o magbibigay ito ng inspirasyon sa kanila na gumawa ng aksyon. Maliban dito, ang pagiging organisado sa paglalahad ng mga impormasyon ay lubos na nakatutulong din. Kaya naman kapag pinagsama ang dalawang ito at sa resulta na nakuha ng pamantayang ito batay sa nabuong LRP ay lubos na nakatutulong at madaling maunawaan ang kagamitang pampagtuturo.

2.5. Pagsasanay

Ang pagsasanay ay tumutukoy sa mga iba't ibang gawaing nakapaloob sa nabuong *Learning Resource Pack*.

Talahanayan 7

Resulta ng Balidasyon ng mga Eksperto sa Pagsasanay ng *Learning Resource Pack*

Pagsasanay	Mean	Antas ng Pagtanggap	Berbal na Interpretasyon
Malinaw ang paglalahad ng panuto.	4.8	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Maayos ang pagsasanay sa	4.8	Pinakamataas na	Lubos na Balido

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024)/ International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

pagpapalawak ng kasanayan ng mag-aaral.		Katanggap-tanggap	
Angkop ang mga Pagsasanay sa pagsulat na tumutugon sa pangangailangan ng aralin.	4.8	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Akma ang mga pagsasanay sa kakayahan ng mga mag-aaral.	4.8	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Lohikal ang paglalahad ng katanungan sa pagsasanay.	4.6	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Kabuuang Mean	4.76	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido

Sa Talahanayan 8 naman matutunghayan ang resulta ng balidasyon ng mga eksperto ukol sa ihinandang mga pagsasanay ng nabuong *Learning Resource Pack*. Lumabas sa berbal na interpretasyon na ang mga pagsasanay sa LRP ay may lubos na balido na may kabuuang *mean* na 4.76 at ito ay may antas ng pagtanggap na pinakamataas na pagtanggap. Ito ay nangangahulugan na ang ihinandang mga pagsasanay ng LRP ay malinaw, maayos, angkop, akma, at lohikal ang paglalahad ng mga katanungan.

Ang mga ito ang magsisilbing panukat ng guro upang mataya ang natutuhan ng mga mag-aaral sa paksang finalakay at upang matukoy na tiyak na nakapagpapaunlad ng kasanayang komprehensyon at panggawa. Ang bawat pagsasanay ay finitiyak na nakaugnay sa mga layunin ng bawat aralin para sa maunlad na pagkatuto.

Sinabi ni Laurillard (2012). Ang mga pampagkatutong pagsasanay ay mayroong mahalagang gampanin sa pagkatuto at pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral. Sila ay nakakukuha ng benepisyo mula sa oportunidad na makapagnilay-nilay ukol sa kanilang pagkatuto at alamin ang progreso sa tulong ng kinalalabasan ng kanilang pagkatuto. Natitiyak din ng mananaliksik na sa tulong ng mga nakapaloob na pagsasanay ay kagigiliwan ng mga mag-aaral ang pagkatuto sa nasabing asignatura.

3.6 Kawastuhan at Napapanahong Impormasyon

Ito ay tumutukoy sa iba't ibang konsepto at mga impormasyon na ginamit sa *Learning Resource Pack*. Sinikap ng mananaliksik na makahanap ng mga konsepto at paksang hango sa nangyayari sa buhay ng mga mag-aaral, nakapupukaw ng interes, kapupulutan ng aral, mainit na pinag-uusapan sa kasalukuyan at maging ang mga paksang bahagi ng nakaraan upang magkaroon ng ideya ang mga mag-aaral ukol sa mga ito. Habang ang kawastuhan naman ay nakatuon sa mga tipograpikal na pagkakamaling nakita sa naubong LRP at upang maiwasto ito.

Talahanayan 8

Resulta ng Balidasyon ng mga Eksperto sa Kawastuhan at Napapanahong Impormasyon ng *Learning Resource Pack*

Kawastuhan at Napapanahong Impormasyon	Mean	Antas ng Pagtanggap	Berbal na Interpretasyon
May kawastuhan ang mga konsepto.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

May kawastuhan ang mga impormasyong inilahad.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Maayos ang balarila o Pagbuo ng mga pangungusap.	4.8	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Paggamit ng mga impormasyon/konsepto.	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Nalimitahan ang tipograpikal na pagkakamali.	4.4	Mataas na Katanggap-tanggap	Higit na Balido
Kabuuang Mean	4.84	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido

Ang resultang makikita sa Talahanayan 8 mula sa mga eksperto nagbalido ng LRP ay naglahad na ang berbal nitong interpretasyon ay may lubos na balido at ito ay may kabuuang mean na 4.84 na may antas ng pagtanggap na pinakamataas na katanggap-tanggap. Ito ay nangangahulugang ang kagamitang pampagtuturong ito ay maayos, akma ang konsepto at impormasyong inilahad upang magpaunlad ng kaalaman ng mga mag-aaral, maayos ang balarila, at nalimitahan ng mananaliksik ang tipograpikal na pagkakamali. Matitiyak na ang LRP ay angkop sa antas ng komprehensyon ng mga mag-aaral na gagamit nito.

Samantala, sa Talahanayan 9 naman makikita ang pangkalahatang resulta ng nabuong *Learning Resource Pack*.

Talahanayan 9

Pangkalahatang Kabuuan ng mga Mean at Berbal na Interpretasyon ng mga Resulta sa Balidasyon ng mga Eksperto

Pamantayan	Mean	Antas ng Pagtanggap	Berbal na Interpretasyon
Layunin	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Nilalaman	5	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Format	4.76	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Presentasyon at Organisasyon	4.96	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Pagsasanay	4.76	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Kawastuhan at Napapanahong Impormasyon	4.84	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido
Pangkalahatang Mean	4.89	Pinakamataas na Katanggap-tanggap	Lubos na Balido

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

Sa Talahanayan 9 makikita ang pangkalahatang *mean* mula sa resulta ng balidasyon ng mga eksperto sa nabuong *Learning Resource Pack*. Lumabas sa berbal na interpretasyon na ito ay may lubos na balido na may pangkalahatang *mean* na 4.89 at ito ay may antas ng pagtanggap na pinakamataas na katanggap-tanggap. Ito ay nangangahulugan na sa kabuuan, napatunayan na ang nabuong LRP ay lubhang tanggap-tanggap bilang karagdagan kagamitang pampagtuturo at natitiyak na lubos itong makatutulong sa paghasa ng kasanayan at pagpapaunlad ng kaalaman ng mga mag-aaral sa ika-11 na baitang.

Ang antas ng pagtanggap ng mga eksperto ay lubhang mataas kaya't masasabi na ang kagamitang ito ay lubos na magiging kapaki-pakinabang sa mga guro at mag-aaral. Sinikap ng mananaliksik na maging napapanahon ang mga inilahad upang isaalang-alang ang interes at matiyak na makapupukaw ng atensyon ng mga mag-aaral. Pinag-isipang mabuti ng mananaliksik ang konsepto, pagbuo lalong higit ang magiging nilalaman ng bawat aralin na siyang tutugon sa mga inaasahang matututunan ng mga mag-aaral. Matitiyak na mas magiging aktibo ang mga mag-aaral sa talakayan at kahuhumalingan ng mga ito ang pagkatuto dahil sa mga kapanapanabik na mga gawain.

Tunay nga na ang ganitong mga uri ng intruksiyonal na kagamitan at makapangyarihang estratehiya upang maisakatuparan ang epektibong pagtuturo at pagkatuto. Ang konsepto ng pagkakabuo ng araling ito ay natitiyak na napaunlad ng mananaliksik at sa kabilang banda ay kakikitaan pa rin ng haplos personal kung saan nagmula ang kagamitang pampagtuturong *Learning Resource Pack*, sa Tarlac Agricultural University.

4. Pagtukoy sa Kabisaan ng nabuong *Learning Resource Pack* (LRP)

Ang mananaliksik ay naghanda ng tatlung (30) tanong na may pagpipilian para sa paunang pagsusulit at tatlung (30) tanong na may pagpipilian para sa panghuling Pagsusulit upang makita ang pagbabago, pagpapabuti, at pag-unlad ng kanilang mga puntos batay sa kanilang pagkatuto. Ito ay mga katanungang naglalaman ng mga paksang tinalakay sa asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik.

Dito matatalakay at matutunghayan ang presentasyon at interpretasyon kabisaan ng nabuong *Learning Resource Pack* sa pamamagitan ng pauna at panghulang pagsusulit.

3.1 Paunang Pagsusulit

Sa bahaging ito matutunghayan ang naging resulta ng paunang pagsusulit na nakaloob sa nabuong LRP.

**Talahanayan 10
Resulta ng Paunang Pagsusulit**

Group	Mean	Statistic	p-Value	Remarks
Kontrolado	20.467	-0.708	0.482	Walang makabuluhang pagkakaiba.
Eksperimental	21.000			

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

Batay sa Talahanayan 10, ang paunang pagsusulit sa kontroladong hanay at eksperimental na hanay ay walang makabuluhang pagkakaiba sa pagganap dahil ang antas ng kaalaman sa pagitan ng dalawang grupo ay maihahambing.

Ang kontroladong hanay at eksperimental na hanay ay parehong hindi pa gaanong hitik ang kaalaman ukol sa mga paksang matatalakay sa asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik, dahil bago pa man ito matalakay sa kanilang klase ay nataya na ang kanilang panimulang kaalaman ukol sa mga paksang tatalakayin. Ito ay isinagawa upang matukoy ng guro kung ano-ano na ang nalalaman ng mga mag-aaral sa mga paksang ito at kung hanggang saan lamang ang kanilang nauunawaan sa tulong ng kanilang imbak na kaalaman.

Sa tulong nito, magiging madali sa guro ang pagtataya ng magiging *performance* ng mga mag-aaral, pagtukoy sa mga kompetensi na kinakailangan pang paigtingin upang lubusang makamit, at kakayahan na mayroon ang mga mag-aaral, kakayahang nangangailangan pang paunlarin at maging ang kahusayan, hindi lamang ng bawat mag-aaral bagkus maging ng buong klase.

3.2 Panghuling Pagsusulit

Narito naman ang naging resulta ng panghuling pagsusulit.

Talahanayan 11 Resulta ng Panghuling Pagsusulit

Group	Mean	Statistic	p-Value	Remarks
Kontrolado	23.333	-7.944	0.000	May makabuluhang pagkakaiba.
Eksperimental	28.267			

Batay sa Talahanayan 11, ang panghuling pagsusulit sa kontroladong hanay at eksperimental na hanay ay mayroong makabuluhang pagkakaiba sa pagganap. Iminumungkahi ng negatibong pananda sa *statistic* at p -Value nito na ang eksperimental na hanay ay gumanap ng mas mahusay kaysa sa kontroladong hanay batay sa naging resulta ng panghuling gawain.

Ito ay nangangahulugang ang nabuong *Learning Resource Pack* (LRP) ay tiyak na mabisa bilang karagdagang kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto. Sa tulong nito ay mas mapadadali ang pagkamit ng pagkatuto ng mga mag-aaral, gayundin ang pagtuturo ng mga guro dahil magsisilbi itong gabay ng kanilang epektibong pagtuturo.

5. Implikasyon ng Pag-aaral

Ito ang panghuling layunin ng pag-aaral. Sa bahaging ito nakalahad ang epekto, kalalabasan at ang kahalagahan ng kagamitang pampagtuturong ito sa mga mag-aaral, mga guro, paaralang kinabibilangan at ng maaari pang maabot ng pag-aaral na ito batay na naging kinalalabasan ng balidasyong isinagawa ng mga eksperto.

Una, dahil maganda ang naging resulta ng balidasyon ng *Learning Resource Pack*, naniniwala ang mga eksperto na ang karagdagang kagamitang ito ay tiyak na magiging sangkap sa pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayang komprehensyon ng mga mag-aaral nasa loob man o labas ng paaralan. Lubos na mapakikinabangan ng mga mag-aaral

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

ang kagamitang ito na siyang pupukaw sa interes, kamalayan at kakayahang komprehensyon upang maging daan sa pagsasagawa ng isang mahusay na mananaliksik.

Pangalawa, magiging malaking tulong din ito sa mga mag-aaral at mga guro sa Filipino. Maliban sa magkakaroon at magiging abot kamay ang karagdagang kagamitan, matutulungan ang mga mag-aaral na hasain pa ang kanilang kaalamang nakamit sa tulong ng mga gawaing nakapaloob sa LRP at mas mapadadali ang pangangalap nila ng mga impormasyon ukol sa mga araling finalakay at matatalakay pa. Ang LRP ay magiging gabay sa paghubog ng kaalaman, antas ng komprehensyon at kakayahan ng mga mag-aaral. Tiyak ding mapadadali ang paraan ng pagtuturo ng mga guro dahil lubos na mailalahad ang mga impormasyong kinakailangan ng mga mag-aaral, biswal man at mental. Sa ganitong paraan, ang matatamo ang pagiging epektibong guro na siyang magpapanumbalik sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto sa asignaturang Filipino.

Pangatlo, malaki ang tulong nito sa mga magulang pagdating sa pagsubaybay ng pagkatuto ng kani-kanilang mga anak. Habang wala ang presenya ng guro sa labas ng paaralan, sila ay maaaring tumayo bilang mga guro at sa ganitong paraan, sa panahon ngayon, hindi na maiiwasan ang pagkakaroon ng mga balakid sa pagpasok sa paaralan, kaya't ang mga kinauukulan ay nagdedesisyong manatiling muli ang mga mag-aaral, sila ay maaaring maging guro habang ang pagkatuto ay isinasagawa sa tahanan, tulad ng paggawa ng mga takdang-aralin. Ang mga magulang ay magiging direktang saksi sa estado ng edukasyon na natatano ng kanilang mga anak mula sa kanilang paaralan. Makikita rin nila agad ang mga magiging resulta ng mga gawain ng mga kanilang mga anak.

Pang-apat, malaki ang magiging kontribusyon nito sa pagpapaunlad ng mga kagamitang pampagtuturo ng Tarlac Agricultural University na siyang maaaring maibahagi rin sa iba pang paaralan. Sa tulong nito, maayos na maidadaloy ang mga kaalaman sa mga mag-aaral upang magkaroon ng kalidad na edukasyon. Ito ay isa sa mga magiging instrumento ng paaralan upang makahubog ng mahuhusay na propesyonal sa hinaharap.

Ang panghuli, naiiba ito sa mga nabuo nang kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto. Kalimitan, ang ganitong uri ng mga karagdagang kagamitan ay ibinibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga mag-aaral. Tila ba, lahat ng impormasyon ay nakapaloob na at nawawala ang kakanyahan ng guro. Sa nabuong LRP, naglahad lamang ng kaunting gawain, sapat na impormasyon at gabay sa pagkatuto at pagtuturo. Mananatili at mananatiling presenya ng guro sa pagpapataas ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagpapaunlad ng impormasyong nakapaloob dito. Sa kabila nito, magiging kapakipakinabang pa rin ito sa lahat dahil mananatiling likas ang mga impormasyon at kaalamang kinakailangang matamo ng mga mag-aaral ukol sa iba't ibang paksang tinatalakay.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024)/ International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

TSAPTER 4

LAGOM, KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON

Sa kabanatang ito nakalahad ang pangkalahatang lagom ng pag-aaral, ang mga nabuong kongklusyon at rekomendasyon mula sa mga nakalap na datos.

Lagom ng Natuklasan sa Pag-aaral

Sa bahaging ito matutunghayan ang buod ng mga datos at impormasyong nalikom ng mananaliksik sa pagbuo at Pagpapabalido ng *Learning Resource Pack* (LRP) sa pagtuturo ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik.

Ang *Learning Resource Pack* (LRP) ay binubuo ng anim na aralin ng asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik na kinukuha ng mga mag-aaral sa ika-11 na baitang ng Senior High School. Ang mga gawain ay sinikap na mabuo ng mananaliksik gamit ang *Cone of Experience* ni Edgar Dale upang agarang matukoy ang magiging kinalalabasan ng pagkatuto ng mga mag-aaral at siya ring magiging daan sa paghubog ng kaalaman, kakayahan, kasanayan, at antas ng komprehensyon ng mga mag-aaral upang makabuo ng mahusay na pananaliksik sa kasalukuyan at maging sa kanilang hinaharap

Batay sa naging resulta ng balidasyon ng mga eksperto sa *Learning Resource Pack*, nakakuha ng kabuuang *mean* 5 ang pamantayang layunin na may berbal na interpretasyong pinakamataas na katanggap-tanggap, nakakuha naman ang pamantayang nilalaman ng kabuuang *mean* 5 na may berbal na interpretasyong pinakamataas na katanggap-tanggap, ang format ay nakakuha ng kabuuang *mean* 4.76 na may berbal na interpretasyong pinakamataas na katanggap-tanggap, ang presentasyon at organisasyon at nakakuha ng kabuuang *mean* 4.96 na may berbal na pagpapakahulugang pinakamataas na katanggap-tanggap. Samantala, ang pagsasanay ay nakakuha ng kabuuang *mean* 4.76 na may berbal na interpretasyong pinakamataas na tanggap-tanggap at ang panghuling pamantayang kawastuhan at napapanahong impormasyon ay nakakuha ng kabuuang *mean* 4.84 na may berbal na interpretasyong pinakamataas na katanggap-tanggap.

Sa kabuuan, nakakuha ng 4.86 na pangkalahatang *mean* ang LRP na may berbal na interpretasyong pinakamataas na katanggap-tanggap. Samakatuwid, ang resultang ito ang makapagsasabing ang *Learning Resource Pack* (LRP) ay kinakitaan ng mga eksperto ng kakayahang makatutulong sa pagpapaulad ng kaalaman, kakayahan, kasanayan at antas ng komprehensyon ng mga mag-aaral na makatutulong o magiging daan upang makabuo ng isang mahusay na pananaliksik.

Batay naman sa naging kumento ng mga ekspertong nagbalido, ang kagamitang ito ay may potensyal bilang bahagi ng mga karagdang kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto ng mga mag-aaral sa ika-11 na baitang na kumukuha ng asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik sa Senior High School. Ayon pa kay G. Domingo, isa sa mgab gurong eksperto, ito ay maaaring magamit sa bagong kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon, ang MATATAG Kurikulum dahil akma ang kompetensi nito sa kahingian ng kompetensing batay sa nasabing kurikulum at ito ang pinakamagandang komento at mungkahi mula sa mga eksperto. Sa isa pang komento ay inilalahad kung gaano kahusay ang pagkakagawa ng konsepto na siyang makatutulong sa pagkahumaling ng mga mag-aaral na unawain ang asignatura. Hindi lamang ang mag-

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

aaral ang makikinabang dito, maging ang mga guro na walang sapat na batayang reperensiyal na mas paiigtingin ang pagpapagal sa pagtuturo makamit lamang ang hangad ma maunlad na pagkatuto ng mga mag-aaral.

Limitasyon ng Pag-aaral

Ang mananaliksik ay bumuo ng *Learning Resource Pack* sa pagtuturi ng Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto at gumamit ng tseklis sa pagpapabalido nito sa mga gurong eksperto sa asignaturang Filipino. Ang iba't ibang paksang natalakay sa kagamitang ito ay ang sumusunod: Tekstong Impormatibo, Tekstong Deskriptibo, Tekstong Persuweysib, Tekstong Naratibo, Tekstong Argumentatibo, at Tekstong Prosidyural. Samantala, sa pagbuo naman ng mga gawaing nakapaloob sa kagamitang ito ay nakabatay sa modelong *Cone of Experience* ni Edgar Dale upang matiyak ng mananaliksik ang porsyento ng kaalamang posibleng makamit ng mga mag-aaral sa pagkatuto.

Sa kabilang banda, ang mananaliksik ay nanghingi ng permiso sa animnapung (60) mag-aaral na ginamit bilang kalahok ng mananaliksik ay mula sa Tarlac Agricultural University – Laboratory School na kumuha ng asignaturang Pagbasa at Pagsusuri sa Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik. Binuo ang *Learning Resource Pack* (LRP) na ito upang makatulong sa mga gurong nagtuturo ng asignaturang ito at para sa mga mag-aaral upang mahubog ang kanilang kasanayan at kakayahan na makatutulong ng magandang resulta ng pagkatuto at maging sa pagbuo ng mahusay na sistematikong pananaliksik. Isinakatuparan ang pamantayang pangnilalaman at pagganap ng asignaturang nais bigyang-pansin ng pananaliksik na ito. Tatlung (30) mag-aaral para sa eksperimental na hanay at tatlung (30) mag-aaral sa kontroladong hanay.

Kongklusyon

Mula sa mga nakalap na datos at impormasyon ng mananaliksik, ang sumusunod na pahayag ay ang pangkalahatang natuklasan sa pag-aaral.

1. Gumugol ng oras, panahon, at pagpupursigi sa pagbuo ng magiging konsepto upang mapaunlad ang *Learning Resource Pack* bilang karagdagang kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto sa asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik na kinukuha ng mga mag-aaral sa ika-11 na baitang sa Senior High School. Ito ay naglalaman ng talakayang angkop sa kakayahang komprehensyon ng mga mag-aaral at mga gawaing nakabatay sa *cone of experience* ni Edgar Dale, ang naging kaagapay ng mananaliksik sa pagbuo ng mga gawaing tiyak na susukat sa magiging kinalalabasan ng pagkatuto ng mga mag-aaral.
2. Nakakuha ng magandang resulta sa isinagawang balidasyon ng mga eksperto ang *Learning Resource Pack* sa mga pamantayan at kahingan sa pagbuo nito. Ito ang layunin, nilalaman, format, pagsasanay, at kawastuhan at napapanahong impormasyon na siyang nakakuha ng pinakamataas na katanggap-tanggap bilang berbal na interpretasyon ng datos.
3. Ang antas ng pagtanggap ng mga eksperto sa *Learning Resource Pack* ay nagresulta ng pangkalahatang *mean* na pinakamataas na katanggap-tanggap. Ito ay nangangahulugang makatutulong ang kagamitang ito sa patuloy na pagpapaunlad ng kaalaman, kakayahan, kasanayan at antas ng komprehensyon ng mga mag-aaral upang maging daan sa pagbuo ng mahusay na pananaliksik. Magiging kasiya-siya ang pagkatuto ng mga mag-aaral dahil sa mga ihinandang

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

gawain at tiyak na magiging kaagap ito ng mga guro sa Filipino para sa mas makabuluhang pagtuturo at pagkatuto.

4. Ang kabisaan ng *Learning Resource Pack* ay lubos na nasigurado batay sa naging datos ukol rito, lubhang kائيba ang pag-unlad ng pagkatuto ng mga mag-aaral kaysa sa naging tradisyunal na pamamaraan ng pagtuturo.
5. Ang implikasyon ng nabuong *Learning Resource Pack* ay maganda ang naging result ng balidasyon at naniniwala ang mga ekserto na ang karagdagang kagamitang ito ay tiyak na magiging makabuluhan bilang sangkap ng pagpapaunlad sa pagkatuto ng mga mag-aaral at maging sa mga guro sa Filipino ay magiging malaki ang tulong nito. Hindi lamang sa mga guro bagkus maging sa mga magulang, ito ay magiging matibay na batayan upang kanilang masubaybayan ang progreso at pagkatuto ng kanilang mga anak.

Rekomendasyon

Batay sa mga natukoy na suliranin sa isinagawang pag-aaral, narito ang sumusunod na mungkahing solusyon.

1. Inirerekomenda na ipagamit ang *Learning Resource Pack* sa mga mag-aaral sa ika-11 baitang. Ayon na rin sa rekomendasyon ng mga eksperto, lubos na makatutulong ito sa mga guro ng Senior High School maging sa paghahanda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa MATATAG kurikulum, ang pag-aaral na ito ay lubos na makatutulong sa kahingian ng kompetensi ng nasabing kurikulum.
2. Iminumungkahing idaan sa legal na pamamaraan ang nabuong *Learning Resource Pack* gaya ng copyright at publishing upang maingat at mapahalagahan ang kapaguran sa pagbuo ng guro ng ganitong pag-aaral.
3. Ang ganitong uri ng karagdagang kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto ay magsisilbing inspirasyon at siyang hihimok sa mga guro upang patuloy na maging kapana-panabik at hindi kabagot-bagot ang pagkatuto ukol sa asignaturang Filipino.
4. Inaasahang ang ganitong uro ng karagdagang kagamitang pampagtuturo at pampagkatuto ay patuloy na tangkilikin ng mga paaralan nang sa gayon ay isa sa mga magiging inspirasyon ng mga butihing guro upang hindi mawala ang pagpapagal sa pagpapalano, pagpapaunlad ng kagamitan at patuloy na pagpapaunlad ng kakayahan at kaalaman ng mga mag-aaral.
5. Hinihikayat ang patuloy na pagbuo ng iba't ibang kagamitang pampagtuturo maging ang iba pang interbensyon kahit na balik normal na ang lahat matapos ang pandemya, ang bias nito at lubos na makatutulong at mapakikinabangan ng mga mag-aaral at guro.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

SANGGUNIAN

Literatura

Aashay Lule, Mrs. Aditi, Illustration is an effective teaching aid in the Process of learning (May 19, 2022). Proceedings of the 7th International Conference on Innovations and Research in Technology and Engineering (ICIRTE-2022), organized by VPPCOE & VA, Mumbai-22, INDIA, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4113697> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4113697>

Adonis, M. (2021). PH Lags Behind in Acting on Learning Problem Amid Pandemic. Philippine Daily Inquirer. Retrieve from <https://newsinfo.inquirer.net/1418185/ph-lags-behind-in-acting-on-remote-learning-problems-amid-pandemic>

Anderson, H. Dale's Cone of Experience. University of Kentucky. Retrieved from https://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/documents/Dales_Cone_of_Experience_summary.pdf

Angelista, J. (2018). "Teaching as a Noble Work: Why People Join the Teaching Profession? A Case Study of Undergraduate Students in Education Programme at Mwenge Catholic University in Tanzania" Published in International Journal of Contemporary Applied Researchers (ijcar), ISSN: 2308-1365, Volume 5, No. 9, September 2018, URL: <http://ijcar.net/assets/pdf/Vol5-No9-September2018/01.pdf>

Ayado, DM at Berame, JS (2022). Effectiveness of supplementary modular learning materials to grade 12 students in science, technology, engineering, mathematics track in stoichiometry.9 (4):112-127. Retrieved from <https://journalissues.org/ijeprr/wp-content/uploads/sites/7/2022/09/Ayado-and-Berame-.pdf>

Bello, A. (2015). The Importance of Educational Content. Retrieved from <https://marketingsystemsbydesign.com/blog/the-importance-of-educational-content/>

Dale, Edgar. Audio-Visual Methods in Teaching, 3rd ed., Holt, Rinehart & Winston, New York, 1969, p. 108 Retrieved from <https://archive.org/details/audiovisualmetho00dale/page/42/mode/2up?view=theater>

Dimatulac, E. M. (2021). Sularo: Isang Interaktibong Sariling Linangang Kit ng Pagsulat sa Filipino 7. Tarlac State University.

Global Campaign for Education (2020). Urgent Action Required to curb learning disruption. Johannesburg, South Africa. Retrieved from <https://campaignforeducation.org/en/press-centre/coronavirus-dont-let-our-children->

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blesseddy M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

down?gclid=Cj0KCQiAx6ugBhCcARIsAGNmMbhKwz1aGVqMpZQEPYLXkJmLWbcGJix
MO2uaN2QogFFzgdYCxAghyHAaAnmOEALw_wcB

Gonzales, S. (2019). Kagamitang Panturo. Retrieved from
<https://www.scribd.com/document/435372979/KAGAMITANG-PANTURO>

Hernandez, R. N. (2018). Ang Dakilang Pantas: Isang Modyul sa Malikhaing Pagsulat para sa mga Mag-aaral ng Senior High School. Tarlac State University.

Hernando-Malipot, M. (2022). PH schools to open SY 2022-2023 with face-to-face classes. Manila Bulletin. Retrieved from <https://mb.com.ph/2022/08/21/ph-schools-to-open-sy-2022-2023-with-face-to-face-classes/>

Kennett, J. (2019). Education Content: Deep Look at Purpose. Retrieved from <https://licensewithmosaiq.com/education-content-and-purpose/#:~:text=Because%20the%20main%20purpose%20of,rely%20on%20it%20to%20teach.>

Kenton, W. (2022). Research and Development (R&) Definition, Types, and Importance. Retrieved from <https://www.investopedia.com/terms/r/randd.asp>

Laurillard, D. (2012). *Teaching as a design science*. Taylor & Francis Group, Routledge. Retrieved from <https://www.csu.edu.au/division/learning-teaching/subjects/design-and-development/learning-activity-design/#:~:text=The%20importance%20of%20learning%20activities,to%20ascertain%20progression%20towards%20outcomes.&text=Learning%20activities%20should%3A,align%20to%20outcomes%20and%20assessment>

Mallory, M. (2021). New Normal vs. Old Normal. The Ohio State University. Retrieved from <https://fisher.osu.edu/blogs/leadreadtoday/new-normal-vs.-old-normal>

Marces, I. (2020). "Development and Utilization of Supplementary Enrichment Learning Materials toward Students' Improved Performance in Physics 7" Published in International Journal of Trend in Science Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-4 | Issue-2, February 2020, pp.80-83, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd29907.pdf

Mercado, N. (2021). DepEd: Blended learning stays for SY 2021-2022. INQUIRER.net Retrieved from <https://newsinfo.inquirer.net/1470519/deped-blended-learning-stays-for-sy-2021-2022>

Morales, S. A. P. (2019). Pagbuo at Balidasyon ng Modyul sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kultura. Tarlac State University.

O'Clair, K. (2017). *Designing Information Literacy Instruction for the Life Sciences*. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/learning->

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Pook-Sapot

Sustainable Development Goals

https://www.undp.org/sustainable-development-goals?gclid=CjwKCAjwscGjBhAXEiwAswQqNPS-Yww5f6E1K4okTPkM7BwNShUKjEDTFit-T3Ka7mtWQG6lToxFtRoCCjsQAvD_BwE

<https://sdg-tracker.org/quality-education>

DOI 10.5281/zenodo.11111811

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.